

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Entspannt essen statt täglich stressen!

Essen als Herausforderung –
Strategien zu einem stressfreien Umgang

eingereicht von: Nina Spohn
Begleitung: Remi Frei, lic. phil.
Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Abstract

Davon ausgehend, dass für viele Menschen mit Autismus Essen eine Herausforderung darstellt, geht die vorliegende Masterarbeit der Frage nach «Wie gelingt es Eltern, die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, sodass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder in kleinen Schritten ans Essen herangeführt werden können?». Es soll untersucht werden, welche Herausforderungen bei Kindern mit Autismus in Bezug auf die Ernährung auftauchen und wie diese angegangen werden können. Nebst der Auseinandersetzung mit der Literatur wurde ein Interview mit Expertinnen, sowie eine qualitative Datenerhebung mittels Fragebogen bei Eltern von Kindern mit Autismus gemacht. Daraus entstanden ist eine Informationsbroschüre mit Tipps und Tricks für Eltern von Kindern mit Autismus, um ihnen den Umgang rund um die Ernährung zu erleichtern.

Keywords: Autismus, Ernährung, Informationsbroschüre, Verhalten, Wahrnehmung

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, welche mich durch die intensive Zeit des Schreibens dieser Masterarbeit begleitet haben. Ein grosser und herzlicher Dank geht an meine Betreuungsperson Herrn Remi Frei. Er hat mir jederzeit seine Unterstützung angeboten und mich mit seinen klaren und kompetenten Rückmeldungen wohlwollend Schritt für Schritt zum Ziel begleitet. Ein weiterer Dank gebührt den Lehrerinnen und der Therapeutin, welche sich bereit erklärt haben, mit mir ein Interview durchzuführen und mithilfe ihrer Erfahrung und ihres fachlichen Know-hows einen wertvollen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei allen Lehrpersonen, die den Fragebogen an die Eltern weitergeleitet haben sowie bei den Eltern, die sich Zeit genommen haben, den Fragebogen auszufüllen. ‹Last but not least› geht ein grosses Dankeschön an mein persönliches Umfeld. Meine Familie und meine Freunde haben mich während des ganzen Prozesses enorm unterstützt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Dank	3
Inhaltsverzeichnis	4
1 Einleitung	6
1.1 Aufbau der Arbeit.....	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz und Themenwahl.....	6
1.3 Zielsetzung der Arbeit	7
1.4 Fragestellung	7
1.4.1 Leitfrage.....	7
1.4.2 Unterfragen	8
1.5 Hinweise zur Schreibweise und Abkürzungen	8
2 Theoretische Grundlagen	9
2.1 Begriffserklärung.....	9
2.2 Wahrnehmung und Autismus	9
2.2.1 Wahrnehmung.....	9
2.2.2 Wahrnehmungsschwierigkeiten bei Autismus.....	10
2.2.3 Folgen von Wahrnehmungsveränderungen bei Autismus.....	12
2.2.4 Wahrnehmung, Autismus und Ernährung.....	13
2.3 Verhalten und Autismus.....	13
2.3.1 Verhalten	13
2.3.2 Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit Autismus	14
2.3.3 Herausforderndes Verhalten in Essenssituationen	16
2.4 Ernährung und Autismus.....	17
2.4.1 Hauptfaktoren für Probleme mit dem Essen	18
2.4.2 Auswirkungen der einseitigen Ernährung	21
2.4.3 Verzicht auf Kasein und Gluten bei Autismus	21
2.4.4 Mögliche Interventionen zur Verbesserung von Essenssituationen	22
2.5 Zwischenfazit.....	25
3 Forschungsdesign	27
3.1 Methodisches Vorgehen	27
3.2 Qualitative Sozialforschung.....	28
3.3 Erhebungsinstrument Interview	28
3.3.1 Experten-Gruppeninterview.....	29
3.3.2 Planung und Vorbereitung	31
3.3.3 Durchführung des Interviews	32
3.3.4 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	32

3.3.5 Fazit Interview	39
3.4 Erhebungsinstrument Fragebogen.....	41
3.4.1 Erstellung des Fragebogens.....	41
3.4.2 Zielgruppe und Rücklauf.....	41
3.4.3 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	42
3.4.4 Fazit Fragebogen	53
4 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse	56
4.1 Beantwortung der Fragestellungen	56
4.1.1 Beantwortung der Leitfrage	56
4.1.2 Beantwortung der Unterfragen.....	57
4.2 Top Fünf der Erkenntnisse	59
4.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	59
5 Produktherstellung Informationsbroschüre.....	60
6 Fazit und Ausblick	61
7 Abbildungsverzeichnis.....	62
8 Tabellenverzeichnis.....	62
9 Literaturverzeichnis.....	63
10 Anhang	65
10.1 Interviewleitfaden	65
10.2 Transkript Interview	67
10.3 Fragebogen.....	75
10.4 Auswertung Fragebogen	77
10.5 Diplom Fourchette verte	87
10.6 Bilderbücher zum Thema Ernährung	88
10.7 Informationsbroschüre	89

1 Einleitung

Du hast ja keine Ahnung, wie schwierig das Essen ist, wenn Hände ohne Gefühl sind und die Geschmacksnerven ausser Gefecht sind. Ich schmecke dann nichts, stopfe nur das Essen in mich rein. Manchmal spüre ich nicht einmal, ob ich satt bin oder nicht. (Zöller, 1996, zitiert nach Funke, 2023, S. 110 f.)

Für viele Menschen bedeuten die Zeit während des Essens und das Essen selbst Genuss, Quality Time mit der Familie und somit meist Lebensqualität. Das oben genannte Zitat stammt vom Autoren Dietmar Zöller, Jahrgang 1969, selbst betroffen von Autismus, welcher mehrere Bücher über sein Leben verfasst hat (Zöller, 2019). Es soll aufzeigen, wie herausfordernd das Essen und die Esssituation für Menschen mit Autismus sein können. Aus dem Beispiel geht hervor, dass die Nahrungsaufnahme häufig nicht als lustvoll und angenehm empfunden wird, sondern vielmehr als belastend und herausfordernd.

Diese Arbeit bezieht sich vor allem auf Kinder mit Autismus und deren Bezugspersonen. Es ist jedoch gut möglich, dass viele Zuschreibungen und Zusammenhänge auch auf andere Kinder zutreffen können, welche keine Diagnose in diesem Bereich haben.

1.1 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung, welche unter anderem die heilpädagogische Relevanz und die Fragestellung aufzeigt, folgen theoretische Grundlagen zur Thematik. In den nächsten Kapiteln wird ein Überblick zu den Themen Wahrnehmung, Verhalten und Ernährung gegeben. Im anschliessenden Forschungsteil werden die Erhebungsinstrumente Interview und Fragebogen detailliert beschrieben, denn für diese Arbeit wurde ein Interview mit erfahrenen Berufskolleginnen durchgeführt sowie ein Fragebogen für Eltern von Kindern mit Autismus erstellt. In einem weiteren Schritt werden die Auswertung der Forschungsdaten und deren Interpretation vorgestellt. Aus der Verbindung zwischen der Literatur und den Resultaten der Forschung wurde eine Informationsbroschüre kreiert, was in Kapitel 5 dargestellt wird. Die Masterthesis endet mit der Beantwortung der in Kapitel 1.4 formulierten Fragestellungen, einem Fazit sowie einem Ausblick.

1.2 Heilpädagogische Relevanz und Themenwahl

Der Bildungsauftrag der Volksschule legt den Fokus in der Anwendung des Lehrplans 21 nebst der Entwicklung einer eigenen Identität auf die Befähigung zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung. Dazu gehören unter anderem die Befähigungsbereiche «Dranbleiben und Bewältigen», «Selbstständigkeit» sowie «Sich selbst sein und werden». In all diesen Bereichen kann auch der Prozess der Essenseinnahme verortet werden. (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 6 ff.)

Seit Sommer 2019 unterrichtet die Autorin dieser Arbeit eine Unterstufenklasse in einer heilpädagogischen Schule im Kanton St. Gallen. Die Klasse besteht aus acht Kindern – drei Mädchen und fünf Knaben –, alle im Alter von acht bis neun Jahren. Drei davon sind Kinder mit Autismus. Da die Schule als Ganztageschule organisiert ist, nehmen alle Kinder dieser Klasse an drei Tagen das Mittagessen in der Schule ein. Dies ist für viele Kinder kein Problem, für einige jedoch eine grosse Herausforderung, da sie teilweise ein selektives Essverhalten aufweisen. «Rund 30 Prozent der autistischen Kinder und Jugendlichen beschränkt ihre Essensauswahl auf weniger als acht Speisen» (Geiselhart, 2022, S. 7). Wie das Interview dieser Arbeit zeigt, beschäftigt das Thema Essen fast alle Lehrpersonen, welche Kinder mit Autismus unterrichten. So handelt die Autorin der Arbeit mit zwei Kindern meist täglich aus, wie viele Nudeln noch gegessen werden müssen oder ob das Gemüse weggelassen werden kann. Oft stossen auch Eltern aufgrund des Essverhaltens ihres Kindes an ihre Grenzen und wenden sich mit ihren Sorgen an die Schule. Ihr Leidensdruck scheint gross zu sein, wenn es um die Ernährung des Kindes geht. Die Weitergabe von Tipps in mündlicher Form ist jedoch vergänglich und daher wenig nachhaltig; die Fachliteratur hingegen ist umfangreich und komplex. Die situationsangemessene und adressatenspezifische Beratung der Eltern gehört zu einem der Aufgabenfelder von Schulischer Heilpädagogik (Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich, 2016, S. 5); eine Informationsbroschüre könnte darum ein geeignetes und willkommenes Hilfsmittel für Eltern sein.

1.3 Zielsetzung der Arbeit

Mit dieser Masterarbeit soll zum einen herausgefunden werden, welche Herausforderungen bei Kindern mit Autismus in Bezug auf die Ernährung bestehen und wie sie angegangen werden können. Des Weiteren hat diese Arbeit zum Ziel, die Erfahrungen von praktizierenden Lehrpersonen mit heilpädagogischer Ausbildung sowie von betroffenen Eltern zusammenzutragen und auszuwerten. Mittels der erhobenen Daten wird eine Informationsbroschüre entwickelt, welche Eltern von Kindern mit Autismus im Umgang mit herausfordernden Essenssituationen unterstützen und befähigen soll.

1.4 Fragestellung

Sowohl die Leitfrage als auch die Unterfragen sollen durch die Auseinandersetzung mit der Literatur und der Auswertung der Fragebogen sowie der Interviews beantwortet werden.

1.4.1 Leitfrage

Die forschungsleitende Fragestellung lautet:

Wie gelingt es Eltern, die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, sodass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder zu einer ausgewogenen Ernährung finden?

1.4.2 Unterfragen

Aus der oben genannten Leitfrage lassen sich Unterfragen ableiten, welche helfen sollen, die Leitfrage detaillierter zu beantworten:

- a) Warum tun sich Kinder mit Autismus mit dem Essen oft schwer?
- b) Vor welchen Herausforderungen stehen Eltern von Kindern mit Autismus beim Thema Ernährung?
- c) Von welchen Erfahrungen am Mittagstisch in der Schule können die Eltern profitieren?
- d) Was muss eine Informationsbroschüre für Eltern von Kindern mit Autismus beinhalten, damit sie ansprechend und hilfreich ist im Umgang mit schwierigen Essenssituationen?

1.5 Hinweise zur Schreibweise und Abkürzungen

In der vorliegenden Arbeit werden so weit wie möglich geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen verwendet. In Ausnahmefällen wird der sogenannte Gendergap (Unterstrich im Wortinneren) verwendet. Der Begriff «widerständiger Esser» wird in dieser Arbeit – wie in der Literatur – in der männlichen Form benutzt, wobei er die weibliche Form inkludiert.

Grundsätzlich wird in dieser Arbeit weitgehend auf Abkürzungen verzichtet. Nebst den bekannten Abkürzungen werden zusätzlich die folgenden verwendet:

BFK: Berufsfindungsklasse in der Sonderschule Wiggenhof

SHP: Schulische Heilpädagogin

SSW: Sonderschule Wiggenhof

SuS: Schülerinnen und Schüler

2 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel wird zu Beginn kurz auf den Begriff «Autismus» eingegangen. Anschliessend wird der Fokus auf die Themen Wahrnehmung nach Miller (2020) und Verhalten nach Fröhlich, Castañeda und Weigand (2019) gelegt. Im Unterkapitel 2.4, dem Hauptteil dieses Kapitels, wird auf die Ernährung eingegangen. Hierfür wurde hauptsächlich das Handbuch von Ernspurger und Stegen-Hanson (2015) als theoretische Grundlage genutzt. Alle drei Begriffe (Wahrnehmung, Verhalten, Ernährung) werden auch in Bezug zur Thematik Autismus gesetzt. Abschliessend werden Interventionen dargestellt, welche Bezugspersonen von Kindern mit Autismus helfen sollen, diese an die Ernährung heranzuführen, und es wird ein kurzes Fazit in Bezug auf die theoretischen Grundlagen gezogen.

2.1 Begriffserklärung

Ein zentraler Begriff dieser Arbeit ist **Autismus**. Der Autorin dieser Arbeit ist bewusst, dass er in der Theorie und Praxis unterschiedlich eingesetzt und verwendet wird. Nach einer Auseinandersetzung mit dieser Thematik stützt sie sich auf das Verständnis des ICD-11 und verwendet für diese Arbeit die Begrifflichkeit «Menschen mit Autismus». Zwischen den Typen frühkindlicher Autismus, Asperger-Syndrom und atypischer Autismus wird dabei nicht differenziert.

2.2 Wahrnehmung und Autismus

Um zu verstehen, warum Menschen mit Autismus Reize teilweise anders wahrnehmen, ist es von Vorteil, vorgängig das Thema Wahrnehmung im Allgemeinen zu betrachten. Daher folgen eine Definition sowie eine Darstellung und Erklärung des Wahrnehmungsprozesses. Anschliessend wird auf die Wahrnehmungsschwierigkeiten von Menschen mit Autismus genauer eingegangen.

2.2.1 Wahrnehmung

Die Ergotherapeutin Miller (2020) definiert Wahrnehmung wie folgt:

Wahrnehmung ist der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung und Verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und dem Körperinneren eines Lebewesens. Die Informationen werden gefiltert und Teil-Informationen zusammengeführt, so dass subjektiv sinnvolle Gesamteindrücke entstehen. Diese werden laufend mit gespeicherten Vorstellungen abgeglichen. (Miller, 2020, S. 24)

Nach Miller (2020) werden Reize der Umwelt oder des Körperinneren durch die Sinnesorgane aufgenommen. Diese werden über das Nervensystem ans Gehirn weitergeleitet. Dort werden sie verarbeitet und gefiltert, denn nur die als «wichtig» eingestuften Reize werden als Information im Gehirn weiterverarbeitet. Anschliessend erfolgt ein Abgleich mit bereits gespeicherten Informationen sowie eine Bewertung der Reize; darauf basiert eine Reaktion der Muskulatur. Der Prozess der Wahrnehmung

beginnt mit einer neuen Reizaufnahme, nachdem eine Reaktion erfolgt ist. Um eine angemessene Reaktion zeigen zu können, müssen Wahrnehmung, Verschaltung und Wahrnehmungsmodalitäten sowie Bewertung adäquat zusammenspielen. (S. 24 f.)

Abbildung 1 – Die Wahrnehmung als Prozess (Miller, 2020, S. 25)

2.2.2 Wahrnehmungsschwierigkeiten bei Autismus

Bei Menschen mit Autismus funktioniert das beschriebene Filtersystem nicht angemessen. Dies führt zu einer Über- respektive Unterempfindlichkeit gewisser Reize. So zeigen Menschen mit Autismus teilweise zu starke oder zu schwache Reaktionen auf Reize.

Bei Wahrnehmungsschwierigkeiten kann zwischen **Diskrimination** und **Modulation** unterschieden werden. Oft sind bei einem Individuum beide Formen vorhanden. Unter Diskriminationsstörung verstehen Bundy, Lane und Murray (2007) die «Schwäche, die räumlichen oder zeitlichen Qualitäten von Berührungen, Bewegungen und Körperposition zu interpretieren» (S. 303). Personen mit entsprechenden Defiziten können Schwierigkeiten in Bezug auf das Gleichgewicht, die Bewegungsgenauigkeit und das Erasten von Gegenständen aufweisen. Zum Teil zeigen sich auch Probleme in der Fein- und in der Grafomotorik (Fähigkeit einen Stift zu führen).

Defizite sind nicht nur in der Diskrimination, sondern auch in der Modulation zu erkennen. Menschen mit Autismus sind oftmals in beiden Bereichen betroffen. (Miller, 2020, S. 27)

«Die sensorische Modulation ist die Fähigkeit, Reize so zu filtern, dass sie in angemessener Intensität wahrgenommen werden, was situationsangemessene Reaktionen ermöglicht» (Miller, 2020, S. 27). Wenn diese Funktion gestört ist, liegt ein Defizit im Filtersystem vor.

In diesem Fall wird die Auseinandersetzung mit der Umwelt erschwert. Ursächlich dafür ist die veränderte, instabile Intensität der Wahrnehmung, die zu verschiedenen Reizen führen kann. Dies kann wiederum beim Gegenüber Irritationen auslösen, falls das Verhalten der Person mit Autismus unangemessen wirkt. (Miller, 2020, S. 28) Modulationsstörungen können weiter unterteilt werden in Defensivität und Dormanz. Unter Defensivität wird eine zu intensive Wahrnehmung verstanden. Hierbei können bereits wenig intensive objektive Reize eine ausserordentlich heftige Reaktion auslösen. So kann zum Beispiel eine leichte Berührung bereits als schmerzhaft oder als Angriff empfunden werden. «Bei Menschen mit Defensivität gelangen irrelevante Reize ins Bewusstsein und werden mit zu hoher Intensität wahrgenommen» (Miller, 2020, S. 29). Nach Fröhlich, Castañeda und Weigand (2019) kann eine sensorische Überforderung entweder qualitativ sein, da gewisse Reize für Betroffene unerträglich sind, oder quantitativ, wenn die Menge der Reize eine Überforderung darstellt (S. 41). Die Dormanz ist die konträre Störung: «Bei der Dormanz lässt sich die verringerte Reaktion auf Reize mit einer erhöhten Reizschwelle erklären» (Dunn, 2017, S. 80). Es braucht also einen sehr intensiven Reiz, damit eine Reaktion erfolgt. Bei dieser Störung bleiben Reaktionen von Menschen mit Autismus häufig aus, da normal-intensive Reize bereits ausgefiltert werden und darum nicht ins Bewusstsein gelangen.

Über- respektive Unterempfindlichkeiten können bei Menschen mit Autismus parallel auftreten und betreffen in der Regel alle Wahrnehmungsbereiche. Meist zeigt sich die Wahrnehmung bei betroffenen Personen wie folgt:

Wahrnehmungsbereiche	bei Menschen mit Autismus
Körperwahrnehmung (Gesamtheit der Sinne)	herabgesetzt
Taktile Wahrnehmung (Tastsinn)	überempfindlich
Auditive Wahrnehmung (Hörsinn)	überempfindlich
Visuelle Wahrnehmung (Sehsinn)	überempfindlich
Vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewichtssinn)	überempfindlich
Olfaktorische Wahrnehmung (Geruchssinn)	überempfindlich
Gustatorische Wahrnehmung (Geschmackssinn)	beides möglich
Viszerale Wahrnehmung (Sinnesübertragung von den Organen ans Gehirn)	herabgesetzt

Abbildung 2 – Wahrnehmungsbereiche (vgl. Miller, 2020, S. 30)

Im Gehirn befindliche Neuronen nehmen vom menschlichen Körper aus der Umwelt wahrgenommene Reize mittels Erregungsleitung auf.

2.2.3 Folgen von Wahrnehmungsveränderungen bei Autismus

Dieses Unterkapitel stützt sich auf Miller (2020, S. 33 ff.). Die Forscherin hält fest, dass die veränderte Wahrnehmung von Menschen mit Autismus die Motorik, die Kognition und das Verhalten beeinflusst.

Motorik

Meist haben Kinder, welche unter den Folgen von Wahrnehmungsstörungen leiden, eine unzureichende Vorstellung ihres eigenen Körpers. Sie können die Informationen der Gelenkrezeptoren und der Muskelspindeln im Gehirn nicht korrekt verarbeiten. Dies führt zu Defiziten in der Grob- und Feinmotorik. Meist zeigt sich dies in Bewegungsungenauigkeit und mangelnder Kraftdosierung, teilweise auch in verzögerten Reaktionen, was zu gefährlichen Situationen führen kann. Betroffene versuchen daher aus unterschiedlichen Gründen, unnötige Bewegungen zu vermeiden, die für sie mit grosser Anstrengung verbunden sind. Zudem haben sie ein erhöhtes Schmerzempfinden und leiden oft unter taktiler oder vestibulärer Überempfindlichkeit.

Kognition

Menschen mit hoher Defensivität in ihrer Wahrnehmung besitzen häufig eine stark ausgeprägte Vorstellungskraft, haben eine besonders gute Beobachtungsgabe und sind stark in naturwissenschaftlichen Fächern. Betroffene Kinder beschäftigen sich gern mit Spielsachen und Spielen, welche nach einer gewissen Logik und Gesetzmässigkeit aufgebaut sind, beispielsweise Bauen mit Bauklötzen und Regelspiele. Rollenspiele mit Gleichaltrigen sowie kreatives und freies Spielen bereitet diesen Kinder Stress, da der Rahmen zu offen ist und die Kinder nicht wissen, was sie konkret erwartet. Bedingt durch die sensorische Überempfindlichkeit ist es für sie schwierig, in der Schule gute Leistungen zu erzielen; des Weiteren sind sie oft nervös und schnell abgelenkt. Zusätzlich ist für sie der Lärmpegel in der Schule herausfordernd, weil sie alle Geräusche und Nebengeräusche gleich laut wahrnehmen.

Verhalten

«Wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, so verhalten wir uns» (Miller, 2019, S. 34). Wenn es Menschen gut geht und sie sich wohl fühlen, sind sie entspannt und können ihr ganzes Potenzial ausschöpfen. Sind sie jedoch gestresst und angespannt, so muss ihr System stetig überprüfen, ob irgendwo Gefahr lauert. Ihr Körper ist auf Kampfbereitschaft eingestellt. Menschen, welche an sensorischer Defensivität leiden, sind diesem Stress permanent ausgesetzt. Da für sie unvorhergesehene und unerwartete Situationen ausserordentlichen Stress bedeuten, wirken sie äusserst unflexibel. Sie sehnen sich nach Sicherheit, Routinen und Ritualen. Eine besondere Herausforderung stellen Übergangssituationen dar.

Ein Schulwechsel, eine Änderung im Tagesablauf oder ein Personenwechsel kann Betroffenen Angst bereiten; sie reagieren darauf nicht selten mit Schreien, Weinen oder Wutausbrüchen.

Im Kapitel 2.3 ‹Verhalten und Autismus› wird vertiefter auf den Bereich ‹Verhalten› eingegangen.

2.2.4 Wahrnehmung, Autismus und Ernährung

Beim Essensvorgang sind die meisten der in Abbildung 2 beschriebenen Wahrnehmungsbereiche involviert. Der Schwerpunkt liegt auf der taktilen, der visuellen, der olfaktorischen und der gustatorischen Wahrnehmung. Bei Menschen mit Autismus kann Essen durch zu stark oder zu schwach wahrgenommene Reize jedoch zur Herausforderung werden. Die individuellen Wahrnehmungsunterschiede können bei gewissen Gerüchen, Farben oder Konsistenzen von Nahrungsmitteln zu heftigen Abwehrreaktionen führen (Geiselhardt, 2022, S. 7). Im Kapitel 2.4.1 ‹Hauptfaktoren, die zu Problemen mit dem Essen beitragen› werden die olfaktorische und die gustatorische Wahrnehmung im Zusammenhang mit der Über- und Unterempfindlichkeit nochmals aufgegriffen.

2.3 Verhalten und Autismus

Manuel ist 42 Jahre alt. Er hat Autismus und war in seiner Jugend häufig sehr gewalttätig. Er lebt in einer betreuten Wohngruppe mit zwei Frauen im gleichen Alter. Manuels Sprachfähigkeiten sind extrem begrenzt. Er kann nur Kaffee, Süßes und Keks sagen. Wenn er Kontakt zu einem der Betreuer aufnehmen will, benutzt er stets eines dieser drei Worte. Neue Mitarbeiter reagieren dann mit einem Nein, wenn es gerade nicht Zeit für Kaffee, Süßes oder Kekse ist. Manuel mag das Wort Nein nicht und reagiert dann sehr aufgebracht und manchmal auch gewalttätig. Die erfahrenen Betreuer wissen, dass er meistens einfach nur Small Talk machen will und dass das nicht leicht ist, wenn man nur drei Wörter zur Verfügung hat. Ihre Antwort auf Manuels ‹Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee› ist demnach ‹Ja, Manuel, Kaffee schmeckt gut.› Und Manuel ist zufrieden. (Hejlskov Elvén, 2015, S. 38)

Laut Fröhlich, Castañeda und Weigand (2019) sind Bezugspersonen von Menschen mit Autismus mit deren Verhalten oftmals überfordert und können dieses nicht einordnen, da sie selbst anders denken und handeln (S. 11 ff.).

Nachfolgend soll aufgezeigt werden, wie Verhalten definiert wird und welche Faktoren zu Verhaltensauffälligkeiten führen können.

2.3.1 Verhalten

Der Versuch, eine allgemeine und ausführliche Definition des Begriffes ‹Verhalten› zu bestimmen, führt zu der Feststellung, dass die gefundenen Definitionen meist mit Wörtern wie abweichend, selbstverletzend oder herausfordernd gekoppelt sind. Eine kurze Definition lässt sich bei Altenthan et al. (2008) finden: ‹Unter Verhalten versteht man die Gesamtheit aller von aussen beobachtbaren

Äusserungen eines Lebewesens» (S. 18). Der Begriff ‹Verhalten› ist dabei nicht zu verwechseln mit dem ‹Erleben›, bei dem die Aktivität nicht von ‹ausser› sichtbar ist, da das Individuum sie nur von ‹innen› wahrnimmt (ebd.).

Wie bereits im Kapitel 2.2.1 ‹Wahrnehmung› erläutert, werden mittels der menschlichen Sinnesorgane Reize aus der Umwelt aufgenommen. Spezialisierte Nervenzellen wandeln diese Reize in elektrische Signale um. Im Gehirn befindliche Neuronen geben diese mittels Erregungsleitung weiter. Um eine effiziente Verarbeitung zu gewährleisten, sind die Nervenzellen im Gehirn zu einem grossen Netzwerk miteinander verbunden. Das Ergebnis dieses Prozesses führt schliesslich zum Verhalten. (vgl. Roth, 1978, S. 73 f.)

2.3.2 Verhaltensauffälligkeiten bei Menschen mit Autismus

Grundsätzlich möchte sich jeder Mensch korrekt verhalten. Mit anderen Worten ausgedrückt heisst dies: ‹Menschen, die sich richtig verhalten können, werden es auch tun› (Hejlskov Elvén, 2015, S. 279). Menschen mit Autismus zeigen demnach ihr herausforderndes Verhalten nicht, weil sie es möchten, sondern weil sie nicht anders können. Für die Betroffenen hat ihr Verhalten einen Sinn. (vgl. Fröhlich, Castañeda und Weigand, 2019, S. 22)

Nach Fröhlich, Castañeda und Weigand (2019) kann Verhalten unterschiedliche Auslöser und Funktionen haben. In der nachfolgenden Abbildung 3 sind Letztere aufgelistet.

Abbildung 3 – Funktionen von Verhalten (vgl. Fröhlich, Castañeda und Weigand, 2019, S. 22–50)

Im Folgenden wird auf die drei Verhaltensfunktionen, welche in Abbildung 3 schwarz gefärbt sind, genauer eingegangen. Die Beispiele wurden ausgewählt, da die genannten Verhaltensweisen auch in Bezug auf die Ernährung von grosser Bedeutung sein können. Im Kapitel 2.3.3 «Herausforderndes Verhalten in Essenssituationen» wird noch genauer darauf eingegangen. Dabei wird auf die Literatur von Fröhlich, Castañeda und Weigand (2019, S. 27 ff.) zurückgegriffen.

Verhalten, um die Kontrolle zu behalten

Laila freut sich wie jeden Freitag schon auf den Schwimmunterricht. Doch heute ist die Schwimmlehrerin krank. Der Schwimmunterricht fällt aus. Frau G. verkündet, dass die Klasse stattdessen einen Film schauen wird. Alle Kinder aus der Klasse freuen sich, nur Laila schnappt ihre Schwimmsachen und rennt aus dem Zimmer. (Fröhlich, Castañeda und Weigand, 2019, S. 36)

Für Menschen mit Autismus können veränderte Abläufe und Abweichungen von den gewohnten Strukturen herausfordernd sein. Das Verhalten um Kontrolle zu behalten, zeigt sich daher, wenn Menschen mit Autismus überfordert sind, weil die Abläufe verändert wurden oder die Situation für sie keine klare und ersichtliche Struktur mehr hat. Demnach ist es für Kinder mit Autismus von erheblicher Bedeutung, dass ein überwiegender Teil der täglichen Handlungen ritualisiert ist. Änderungen im gewohnten Tagesablauf sollten deshalb möglichst früh und sorgfältig angekündigt werden. Um herauszufinden, ob das Kind ein herausforderndes Verhalten zeigt, weil es die Situation unter Kontrolle haben möchte, kann beobachtet werden, ob es dieses in gut strukturierten und bekannten Situationen weniger oder nicht zeigt.

Verhalten, um unangenehme Wahrnehmungen zu überlagern oder zu vermeiden

Herr A. brummt und lautiert immer. Je lauter seine Umgebung ist, desto lauter ist auch Herr A. Am liebsten hält er sich dazu noch die Ohren zu und scheint «in sich hinein» zu hören. (Fröhlich, Castañeda und Weigand, 2019, S. 40)

Menschen mit Autismus sind häufig äusserst empfindlich, was Geräusche anbelangt. Um fremde und unvorhergesehene Geräusche zu übertönen, macht Herr A. im Beispiel oben eigene. Diese können ihn beruhigen. Was sich für «neurotypische» Menschen normal anfühlt, anhört oder aussieht, kann für Menschen mit Autismus eine sensorische Überforderung darstellen. Um zu überprüfen, ob es sich um diese Funktion von Verhalten handelt, muss der Reiz entfernt werden. Zeigt der Betroffene das Verhalten anschliessend nicht mehr, ist es gut möglich, dass dies die Hypothese bestätigt.

Verhalten, um Unwohlsein auszudrücken

Erhan schlägt sich seit kurzer Zeit massiv auf die Backe. Manchmal fängt er dann an zu weinen. Das Verhalten hat er vorher nie gezeigt. Und es scheint keine Reaktion auf einen äusseren Auslöser zu sein.

Einige Wochen später entdeckt der Zahnarzt einen total entzündeten Backenzahn. (Fröhlich, Castañeda und Weigand, 2019, S. 41)

Schmerzen können beim Menschen äusserst auffällige Verhaltensweisen auslösen. Menschen mit Autismus können jedoch teilweise nicht mitteilen, wo an ihrem Körper sich die Schmerzquelle befindet. Sie schlagen sich dann zum Beispiel an den Kopf, weil sie Bauchweh haben. Auch bei diesem Verhalten ist eine sorgfältige Beobachtung nötig.

2.3.3 Herausforderndes Verhalten in Essenssituationen

Auch und gerade in Essenssituationen kann es zu herausfordernden Verhaltensweisen kommen, die die Durchführung von Mahlzeiten erschweren. Dabei erfüllt das Verhalten unterschiedliche Funktionen, die oftmals in Kombination auftreten. Zur Verdeutlichung folgen einige praktische Beispiele aus dem Schulalltag der Autorin, welche mit einer möglichen Hypothese kombiniert werden.

- Beispiel: L. weiss, dass es immer nach den Ferien Spaghetti zum Mittagessen gibt. Diese mag sie sehr gerne. Am Montag nach den Herbstferien ist der Koch der Schule krank und die Aushilfe kocht Hörnli mit Hackfleisch. Obwohl L. dieses Menu auch gern mag, verweigert sie am Montag das Essen.
 - ➔ Mögliche Hypothese: Abläufe und Strukturen sind für Menschen mit Autismus sehr wichtig. Bereits kleine Abweichungen von Routinen können daher eine grosse Herausforderung darstellen. Der veränderte Ablauf und nicht das Essen an sich könnte zur Verweigerung geführt haben.

- Beispiel: M. probiert zum ersten Mal einen Apfelschnitz und isst ihn ganz. Als er das nächste Mal einen Apfelschnitz isst, spuckt er ihn nach kurzer Zeit wieder aus. Die Lehrperson ist erstaunt, da er ihn letzte Woche ganz gegessen hat.
 - ➔ Mögliche Hypothese: Es war nicht der Apfel, welchen M. erwartet hatte. Er hatte eine andere Konsistenz, eine etwas andere Farbe und schmeckte vollkommen anders.

- Beispiel: O. sieht die Erdbeeren auf dem Mittagstisch an. Der Duft weckt sein Interesse und er riecht an den Früchten. Er berührt sie kurz und wirft sie kurze Zeit später gegen die Fensterscheibe.
 - ➔ Mögliche Hypothese: Die taktile Überempfindlichkeit führt zur Ablehnung gegenüber der Erdbeere. Um sich der Situation zu entziehen, wirft O. die Frucht weg.

Ideen und Tricks, wie man die oben genannten herausfordernden Situationen vermeiden oder zumindest etwas abschwächen könnte, werden im Kapitel 2.4.4 «Mögliche Interventionen zur Verbesserung von Essenssituationen» genannt.

2.4 Ernährung und Autismus

Zu Beginn dieses Kapitels wird der Begriff «widerständiger Esser» erklärt und seine Merkmale werden erläutert. Anschliessend geht es um Hauptfaktoren und Ursachen für Essproblematiken, Auswirkungen von einseitiger Ernährung und das Thema Kasein, Gluten und Autismus. Abschliessend werden denkbare Interventionen zur Verbesserung der Essenssituationen vorgestellt.

Grundsätzlich ist es für Kinder mit Autismus – wie für alle Kinder – von Bedeutung, sich vitamin-, mineral- und ballaststoffreich zu ernähren. Kinder sind jedoch häufig wählerisch, haben ihre Vorlieben beim Essen und lehnen gewisse Nahrungsmittel ab (vgl. Schirmer, 2018, S. 202). Laut Mayes und Calhoun (1999) weisen 75 % der mit Autismus diagnostizierten Kinder atypische Ernährungsmuster auf und verweigern teilweise viele Nahrungsmittel (S. 13). Ernspurger und Stegen-Hanson (2015) unterscheiden demnach drei Typen von Essern: den typisch entwickelten Esser, den wählerischen Esser und den widerständigen Esser (S. 17).

Im kommenden Kapitel wird nur auf das Thema «widerständige Esser» genauer eingegangen. Grund dafür ist, dass viele Menschen mit Autismus widerständige Esser sind oder gewisse Merkmale davon aufweisen.

Unter dem Begriff «widerständige Esser» verstehen Ernspurger und Stegen-Hanson Personen, für welche die Essenswahl aufgrund einer oralmotorischen Entwicklungsverzögerung oder einer sensorischen Integrationsstörung eine grosse Herausforderung darstellt. Eine klare Diagnose zu stellen, ist jedoch nicht möglich (ebd.). Von einem «widerständigen Esser» wird gesprochen, wenn eines oder mehrere der nachfolgend skizzierten Merkmale zutreffen. Das folgende Unterkapitel stützt sich auf Ernspurger und Stegen-Hanson (2015, S. 19–23).

Begrenztes Nahrungsspektrum

Dieses Merkmal tritt bei widerständigen Essern häufig auf. Oftmals essen betroffene Kinder nur eine geringe Anzahl an unterschiedlichen Lebensmitteln. Diese beläuft sich auf zehn bis zwanzig oder noch weniger Esswaren. Dabei kommt es oft vor, dass die ausgewählten Nahrungsmittel gleichartige Eigenschaften aufweisen. So können sie eine ähnliche Farbe, einen verwandten Geschmack oder eine vergleichbare Konsistenz aufweisen. Ebenfalls zu beobachten ist es, dass sich widerständige Esser auf pürierte Nahrung beschränken.

Begrenzte Nahrungsmittelgruppen

Häufig beschränken sich widerständige Esser auf eine oder zwei Nahrungsmittelgruppen. Oft werden Kohlenhydrate gegessen, während Früchte, Gemüse und teilweise auch Fleisch weggelassen werden.

Negative Reaktionen auf neue Nahrungsmittel

Bei widerständigen Essern kann die Konfrontation mit unbekanntem Lebensmitteln Reaktionen wie Stress, Angst, Wutanfälle bis hin zu Würgen und Erbrechen auslösen. Dies wird Nahrungsmittelneophobie genannt.

Nahrungsmittelrausch

Widerständige Esser essen gern und häufig über einen längeren Zeitraum hinweg die gleichen Nahrungsmittel; es kommt zu einer Art Rausch. Dieser kann dazu führen, dass sie sich überessen und die betreffenden Nahrungsmittel in Zukunft gänzlich von ihrem Speiseplan streichen.

Entwicklungsverzögerungen und weitere Diagnosen

Entwicklungsverzögerungen, Krankheiten oder körperliche Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Zerebralparese, können erheblichen Einfluss auf das Kauen, Schlucken und Verdauen haben. Viele widerständige Esser weisen eine solche Besonderheit auf, welche sie an der typischen Entwicklung des Essverhaltens hindert. Oftmals konzentrieren sich Ärzte und Fachpersonal auf die primäre Diagnose, während Schwierigkeiten beim Essen eher vernachlässigt werden.

2.4.1 Hauptfaktoren für Probleme mit dem Essen

Es gibt zahlreiche Gründe dafür, dass ein Kind eine Abneigung gegenüber gewissen Nahrungsmitteln zeigt. Oftmals ist auch eine Kombination verschiedener Faktoren bei einer betroffenen Person beobachtbar. Im Folgenden wird auf vier wesentliche Faktoren genauer eingegangen (vgl. Ernspurger und Stegen-Hanson, 2015, S. 44–55).

Nahrungsmittelneophobie

Jedes Gericht und jedes Nahrungsmittel hat seinen eigenen speziellen Geschmack, seine eigene Farbe und Form. Gewöhnlich sind es diese Unterschiede, die das Essen zu einem Vergnügen machen, aber für einige Autisten haben nur Nahrungsmittel, die sie schon kennen, überhaupt Geschmack, alles andere ist für sie so verlockend wie das «Spielzeugessen», das man als kleines Kind im Puppenhaus serviert. (Higashida, 2018, S. 77)

Wie bereits bei der Definition vom «widerständigen Esser» erwähnt, kommt es oft vor, dass unbekanntes Lebensmittel bei autistischen Personen Angst auslöst und sie diese Nahrungsmittel verweigern. Meist wächst sich diese Problematik aus und verschwindet im Alter von ungefähr fünf Jahren. In einzelnen Fällen kann diese Furcht das Kindesalter überdauern und bis ins Erwachsenenalter persistieren. Damit das Kind sein Nahrungsspektrum erweitern kann, sollte bereits früh auf eine Konfrontation mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln geachtet werden. (vgl. Ernspurger und Stegen-Hanson, 2015, S. 44).

Umfeldbedingte Faktoren

Der Alltag von Familien mit Kindern mit Autismus ist oft von Stress und Herausforderungen gezeichnet. Unregelmässige Arbeitszeiten der Eltern und ausserschulische Termine der Kinder sind nur einige Gründe für die meist tägliche Herausforderung, Regelmässigkeit und Routine bei den Mahlzeiten einzuhalten. Viele Kinder haben die Möglichkeit, über den Tag verteilt immer wieder ungesunde Zwischenmahlzeiten zu konsumieren, sodass sie bei den Hauptmahlzeiten keinen Hunger mehr haben. (Ernsperger und Stegen-Hanson, 2015, S. 46) Dies wirkt sich auf ihre Ernährung aus, denn «Hunger und Appetit sind Voraussetzungen für gesundes Essen und eine ausgewogene Ernährung» (ebd.).

Hinsichtlich der Essgewohnheiten stellt sich zudem die Frage, wie und wo die Nahrungsmittelaufnahme stattfindet. Immer mehr Familien nehmen ihr Essen «nebenbei» im Auto, im Take-away-Restaurant oder vor dem Fernseher ein.

Kulturelle Barrieren

Menschen werden in Bezug auf korrektes Essverhalten von den Eltern oder einer anderen Bezugsperson «geformt» und gewissermassen beeinflusst. Meist möchten Eltern das «richtige Essverhalten» an ihre Kinder weitergeben. Dies kann im Umgang mit widerständigen Essern jedoch problematisch sein, da für sie andere Kriterien zentral sind. Damit sie sich möglichst stressfrei an das Thema Essen herantasten können, dürfen für sie andere – nicht zwingend der «Norm» entsprechende – Regeln aufgestellt werden (siehe Abbildung 4). Viele Eltern glauben, dass sie für das Essverhalten ihrer Kinder verantwortlich sind und meinen, sie müssten sie zum Essen zwingen. Dies erweist sich aber als kontraproduktiv und kann dazu führen, dass sich negative Gefühle beim Kind einstellen und es noch weniger isst. Ein weiterer Irrglaube ist, dass Kinder schon essen werden, wenn sie Hunger haben. (vgl. Ernsperger und Stegen-Hanson, 2015, S.48)

In der folgenden Abbildung sind auf der linken Seite weitere gängige Regeln und Ansichten zum Thema Essen aufgelistet. Auf der rechten Seite werden alternative Verhaltensweisen dargestellt, welche im Umgang mit widerständigen Essern geeigneter wären.

Gängige Regeln zum Thema Essen	Alternatives (besseres) Verhalten von Bezugspersonen
Mit dem Essen spielt man nicht.	Kinder mit dem Essen spielen zu lassen, kann eine erste Annäherung ans Essen und ein erstes Kennenlernen darstellen.
Mit vollem Munde spricht man nicht.	Widerständigen Essern bereitet es teilweise Schwierigkeiten, den Kau- und Schluckvorgang zu steuern und während des Essens den Mund zu schliessen. Deshalb sollen Bezugspersonen eine Vorbildfunktion übernehmen und selbst einmal mit offenem Mund essen. Dabei könnte sogar gesprochen werden, wobei

	der Kau- und Schluckvorgang beschrieben werden kann. Die Funktion der Zähne sowie die Aufgabe der Zunge könnte erklärt werden.
Süssigkeiten als Belohnung einsetzen.	Alle Lebensmittel sollten dieselbe Prioritätsstufe haben. Auch wenn ein widerständiger Esser wenig isst oder keine Hauptmahlzeit zu sich nimmt, sollte er Nachtisch erhalten.
Gewisse Nahrungsmittel isst man zum Frühstück, andere am Mittag und wiederum andere nur beim Nachtessen.	Widerständigen Essern bei allen Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) alle Nahrungsmittel erlauben. Sie haben schon genug Einschränkungen.
Den Teller immer leer essen, es gibt genug Kinder, die an Hunger leiden müssen.	<p>Kinder nicht dazu zwingen, den ganzen Teller leer zu essen, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - ... da meist zu grosse Portionen auf den Teller gegeben werden. - ... da sie sonst zu schnell essen (dies stellt für Kinder mit Verzögerung der Oralmotorik sowie Kau- und Schluckproblemen eine grosse Herausforderung dar). - ... sie sonst später dem eigenen Sättigungsgefühl nicht mehr trauen können.

Abbildung 4 – Gängige Regeln und Alternativen dazu (vgl. Ernspurger und Stegen-Hanson, 2015, S. 48 ff.)

Entwicklungsbedingte Faktoren

Beeinträchtigungen wie Zerebralparese, Autismus oder unterschiedliche kognitive Behinderungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Einnahme des Essens und die entsprechenden Essprobleme (Ernspurger und Stegen-Hanson, 2015, S. 55). An dieser Stelle wird nur auf die Auswirkungen bei Menschen mit Autismus und deren Ernährung eingegangen.

Nachfolgend geht es zunächst um Über- und Unterempfindlichkeit sowie die Problematik beim Kauen (vgl. Schirmer, 2018, S. 203–205). Für alle drei Ursachen wird eine Szene aus dem Schulalltag der Autorin beschrieben.

Überempfindlichkeit

Eine Überempfindlichkeit im Mundbereich kann dazu führen, dass Betroffene keine festen Stücke im Mund ertragen. Sie favorisieren breiige oder weiche Nahrung wie Kartoffelstock oder Apfelmus. Auch Nahrungsmittel mit «Kanten» und «Spitzen» können die Betroffenen irritieren.

Szene beim Mittagstisch

John möchte immer, dass man ihm alle «Spitzli» des Salats wegschneidet, da sie ihn sonst im Mund stechen würden.

Unterempfindlichkeit

Mit intensiven Geschmacksreizen versuchen Betroffene, sich zu stimulieren, damit sie ihren Mund besser spüren können. Dazu können einerseits scharfe Lebensmittel wie Chili oder Pfeffer dienen, andererseits saure wie Zitronen.

Szene beim Mittagstisch

Lea möchte ihr Menu jeden Mittag mit Pfeffer nachwürzen. Oftmals verwendet sie eine grosse Menge.

Probleme beim Kauen

Bei den meisten Menschen funktioniert der Kiefermuskel einwandfrei und die Bewegungen beim Kauen und Schlucken sind automatisiert. Bei einigen Kindern mit Autismus ist dies jedoch nicht der Fall. Diese versuchen, möglichst wenig zu kauen, da es für sie mit grosser Anstrengung verbunden ist; darum bevorzugen sie Nahrung, welche breiig ist.

Szene beim Mittagstisch

Tom kaut teilweise mehrere Minuten auf dem gleichen Bissen herum, ohne ihn herunterzuschlucken.

2.4.2 Auswirkungen der einseitigen Ernährung

Mangel- oder Fehlernährung

Die Mangelernährung kann als das Hauptproblem der einseitigen Ernährung angesehen werden. Da sich Kinder mit Autismus wie beschrieben oft selektiv – das heisst, nur von wenigen Lebensmittelgruppen – ernähren (vgl. Kapitel 2.4. «Ernährung und Autismus»), bedroht dies ihre Gesundheit. Essenzielle Nährstoffe, Mineralien und Vitamine werden zu wenig aufgenommen. Da für Kinder mit Autismus das Schlucken und Kauen wie beschrieben eine Herausforderung darstellen kann, werden gern weiche Nahrungsmittel wie Fastfood konsumiert. Auch auf Süssigkeiten wird häufig zurückgegriffen. Deren hoher Zuckergehalt kann Karies zur Folge haben. (Schirmer, 2018, S. 202 und Funke, 2022, S. 111)

Familien- und Sozialleben

Die einseitige Ernährung hat auch Auswirkungen auf das Familienleben. Besuche und Ausflüge können zu einer Tortur werden, wenn nicht bekannt ist, was das Kind dort essen kann. Dies kann sowohl beim betroffenen Kind als auch bei den Eltern zu Stress führen (vgl. Schirmer, 2018, S. 202). Kinder mit Autismus essen meist am liebsten zuhause, da sie dort alles kennen und ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Essatmosphäre haben (Geiselhart, 2022, S. 7).

2.4.3 Verzicht auf Kasein und Gluten bei Autismus

Compart und Laake (2014) besagen, dass der Organismus von einigen Menschen mit Autismus nicht in der Lage ist, bestimmte Nahrungsbestandteile wie Kasein und Gluten in ihre Moleküle zu zerlegen und somit problemlos verdauen zu können (S. 17). Kasein und Gluten sind jedoch feste Bestandteile der traditionellen europäischen Küche, weil viele Gerichte auf Basis von Getreide und/oder Milchprodukten hergestellt werden. **Kasein** ist ein Protein der Milch, welches bei der Herstellung zu Käse

weiterverarbeitet wird und auch bei Fertiggerichten als Zusatzstoff eingesetzt. **Gluten**, auch unter dem Namen Klebereiweiss bekannt, ist eine Mischung aus Proteinen und kommt in einigen Getreidearten wie Weizen, Hafer, Gerste und Roggen vor. Auch Malz, Sojaprodukte, Bindemittel und Würzmischungen enthalten Gluten. Eltern von Kindern mit Autismus berichten immer wieder, dass sich der Verzicht auf Kasein und Gluten positiv auf ihr Kind auswirkt. Unter anderem gibt es Berichte über die Verbesserung der Aufmerksamkeit, des Schlafrhythmus und der Häufigkeit des Stuhlganges. Obwohl die wissenschaftlichen Grundlagen dazu fehlen, sind viele Menschen von entsprechenden Diäten überzeugt (vgl. Schirmer, 2018, S. 170 ff. & Compart & Laake, 2014, S. 17). Inzwischen existieren diverse Kochbücher zu dieser Thematik.

2.4.4 Mögliche Interventionen zur Verbesserung von Essenssituationen

In den vorangegangenen Kapiteln ging es um die Ursachen und Auswirkungen von herausfordernden Essenssituationen für Menschen mit Autismus. Im Folgenden werden Ideen dazu benannt, wie die eng gesteckten Essensvorlieben von betroffenen Kindern ausgeweitet werden könnten. Die Autorin stützt sich dabei auf Bücher von Ernsperger und Stegen-Hanson (2015, S. 108 ff.), Notbohm und Zysk (2020, S. 144–146) sowie Funke (2023, S. 110 ff.). Die Tipps wurden von der Autorin dieser Masterarbeit in sieben Kategorien gegliedert: Grundsätzliches, Ablauf- und Zeitplan/Strukturen, Portionengröße und Auswahl der Speisen, Einbezug der Kinder, Bereich Wahrnehmung und Bereich Verhalten.

Grundsätzliches

➤ Langsame Annäherung an unbekannte Lebensmittel

Das Kind muss nicht direkt von den neuen Lebensmitteln probieren. Auch das Sprechen über Lebensmittel und das Bewusstsein über deren Vielfalt bedeuten bereits eine erste Annäherung.

➤ Ohne Druck und Zwang arbeiten

Das Kind sollte nie gezwungen werden, ein neues Lebensmittel zu probieren. Essen soll grundsätzlich ein Vergnügen sein.

Ablauf- und Zeitplan für Mahlzeiten/Strukturen

➤ Menuplan erstellen

Einen schriftlichen Menuplan erstellen. Dieser beinhaltet auch die Zwischenmahlzeiten. Es wird nur während dieser Zeiten gegessen.

➤ Timer/Wecker einsetzen

Mithilfe eines Zeitmessgeräts sieht das Kind, wann die nächste Mahlzeit ansteht.

➤ **Essenstagebuch führen**

Das Essenstagebuch dient als Hilfsmittel, um Erfahrungen und Erlebnisse mit Esswaren festzuhalten. Das Kind kann das Tagebuch mit Fotos oder Zeichnungen des Lieblingsessens oder anderer Nahrungsmittel ergänzen.

➤ **Ablauf für den Essensvorgang erstellen**

Eine gewisse Routine durch Ritualisierung des Ablaufs kann dazu führen, dass die Mahlzeiten ruhiger werden.

Unterstützende und förderliche Umgebung beim Essen

➤ **Gemeinsam essen**

Die ganze Familie isst gemeinsam am Tisch.

Portionengrösse und Auswahl der Speisen

➤ **Kleine Portionen auf den Teller geben**

Zu viel Essen auf dem Teller kann ein Kind überfordern. Viel besser ist es, wenig anzurichten, dafür zwei Mal, anstatt den Teller zu (über-)füllen.

➤ **Liebessessen oder Lieblingsnahrungsmittel als «Türöffner» nutzen**

Mag ein Kind beispielsweise Chickennuggets sehr gern, können unterschiedliche Rezepte zum Selbermachen herausgesucht werden. Eine weitere Möglichkeit ist, eine Woche lang Chickennuggets als Hauptgericht zu servieren und das Kind jeden Tag eine andere Beilage dazu auswählen zu lassen (diese muss es jedoch nicht essen). Gemeinsam mit dem Kind im Internet Fakten zum Lieblingsprodukt zu recherchieren, kann auch als motivierend empfunden werden: Wer hat sie erfunden? Wie werden sie hergestellt? In welchem Land werden sie am meisten verkauft? Grundsätzlich sollte jede Mahlzeit ein Lebensmittel enthalten, welches die Kinder sehr gern mögen.

➤ **Für das Kind unbekannte Lebensmittel mit Lieblingsgewürzen, -sauce oder -farbe kombinieren**

Rotes Menu: Tomaten, Tomatenreis, Peperoni, Wassermelone, Erdbeeren, Himbeeren, Tomatensaft

Zitronenmenu: Zitronenkartoffeln, Poulet an Zitronensauce, Zitronenkuchen, Citro

Annäherung und Kontakt mit Lebensmitteln durch Kochen und Zubereitung

➤ **Kind in die Zubereitung und das Kochen von Lebensmitteln miteinbeziehen**

Das Kind lernt beim Kochen und der Zubereitung einen anderen Zugang zu Lebensmitteln kennen. Selbstgekochtes wird meist lieber gegessen.

- **«Kochaktivitäten» mit Nonfood-Artikeln durchführen**
Wenn Kinder wissen, dass sie das Gekochte später nicht essen müssen, fällt es ihnen leichter, beim Kochen mitzuhelfen. Dafür geeignet sind beispielsweise Hundekekse, Beautyprodukte oder Seifenblasenlösungen.

Bereich Wahrnehmung

- **Kinder die Lebensmittel zuerst taktil erkunden lassen**
Möglicherweise kann das Kind mit den Lebensmitteln zuerst experimentieren, sie berühren und erforschen, bevor sie probiert werden. Es ist von Bedeutung, Kinder diese Erfahrungen machen zu lassen, jedoch genaue Regeln aufzustellen, wann und wo dies erlaubt ist.

Bereich Verhalten

- **Ess- und Tischregeln aufstellen**
Altersgerechte Regeln für die Essensumgebung aufstellen und diese konsequent umsetzen, beispielsweise: Das Essen auf dem Teller behalten, so lange auf dem Stuhl sitzen bleiben bis der Wecker läutet, mitteilen, wenn man aufgegessen hat.
- **Bewegung während des Essens gezielt einbauen**
Damit das Kind während des Essens nicht aufspringen muss, kann man ihm anbieten, nach einigen Bissen aufzustehen und herumzugehen oder auf dem Trampolin einige Sprünge zu machen.

Diese Liste ist nicht abschliessend und kann beliebig ergänzt werden.

2.5 Zwischenfazit

In der Auseinandersetzung mit der Theorie konnte aufgezeigt werden, dass die Gründe, aus denen sich Kinder mit Autismus mit dem Essen häufig schwer tun, hauptsächlich in deren besonderer Wahrnehmung von Sinnesreizen liegt. Diese werden bei betroffenen Kindern in der neuronalen Modulation oft zu stark gehemmt oder verstärkt, was zu einer Über- beziehungsweise Unterempfindlichkeit führt. Das eventuelle Fehlen der verbalen Sprache und die Schwierigkeiten beim Lokalisieren und Benennen von Schmerzen könnten dazu führen, dass diesen Kindern vielfach nur der Ausdruck über ein Verhalten bleibt, welches vom Umfeld als unangemessen gedeutet wird. Aus der Literatur geht hervor, dass auffälliges Verhalten grundsätzlich auf Wahrnehmungsproblemen fusst. Laut Fröhlich, Castañeda und Weigand (2019) ist das gezeigte Verhalten aus Sicht des Kindes mit Autismus funktional, das heisst, es ist subjektiv bedeutsam und erfüllt sowohl einen Sinn als auch einen Zweck (S. 22).

Zu Beginn der Arbeit ging die Autorin davon aus, dass Wahrnehmung und Verhalten einen gleichwertigen, jedoch separaten Einfluss auf das Essverhalten haben und getrennt untersucht werden können. Die Literatur legt aber nahe, dass die beiden Elemente nicht getrennt betrachtet werden können und dass die Wahrnehmung in Bezug auf die Ernährung einen grösseren und wichtigeren Stellenwert einnimmt. Das Verhalten hingegen ist von der Wahrnehmung abhängig und wird durch diese beeinflusst. Als weitere Hauptfaktoren für Probleme bei der Nahrungsaufnahme nennt die Literatur die Nahrungsmittelneophobie, umweltbedingte Faktoren, kulturelle Barrieren sowie entwicklungsbedingte Faktoren.

Der theoretische Teil hat ebenso aufgezeigt, dass das Essverhalten von Kindern mit Autismus betroffene Familien vor erhebliche Herausforderungen stellt. Diese liegen auf der einen Seite darin, dass sich die Eltern um die Gesundheit ihrer Kinder sorgen und wollen, dass diese genügend Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe aufnehmen. Andererseits werden soziale Kontakte durch das Verhalten betroffener Kinder erschwert. Dies zeigt sich in der alltäglich belasteten Essenssituation, aber auch darin, dass es schwierig ist, soziale Kontakte (zum Beispiel durch Familienfeste, den Besuch bei Freunden, ein Essen im Restaurant) aufrechtzuerhalten.

Die Unterfragen ‹Warum tun sich Kinder mit Autismus mit dem Essen oft schwer?› und ‹Vor welchen Herausforderungen stehen Eltern von Kindern mit Autismus beim Thema Ernährung?› konnten durch Informationen aus der Literatur bereits teilweise beantwortet werden.

Im nächsten Kapitel wird folgenden Fragen nachgegangen: ‹Von welchen Erfahrungen am Mittagstisch in der Schule können die Eltern profitieren?› und ‹Was muss eine Informationsbroschüre für Eltern von Kindern mit Autismus beinhalten, damit sie ansprechend und hilfreich ist im Umgang mit schwierigen Essenssituationen?› Diese Fragen sollen mithilfe einer qualitativen Sozialforschung beantwortet werden.

Die Autorin wollte durch diese Vorgehensweise prüfen, ob sich die Daten und Resultate der eigenen Forschung mit der Literatur decken oder ob auch neue, in dieser Arbeit nicht behandelte Themen und Aspekte in den Vordergrund treten.

3 Forschungsdesign

In diesem Kapitel wird im ersten Teil das methodische Vorgehen beschrieben, anschliessend wird der Begriff Sozialforschung definiert und es wird näher auf die qualitative Sozialforschung eingegangen. Im dritten und vierten Teil werden die Erhebungsinstrumente ‹Interview› und ‹Fragebogen› genauer vorgestellt. Sie werden beschrieben und die Ergebnisse werden dargestellt und ausgewertet. Den Abschluss der Unterkapitel 3.3 und 3.4 bildet jeweils ein Fazit. Die Autorin stützt sich dabei hauptsächlich auf die Literatur von Roos und Leutwyler (2017) sowie Flick (2009).

3.1 Methodisches Vorgehen

Zu Beginn eines Forschungsprojektes sollten gemäss Roos und Leutwyler (2017) grundsätzliche Überlegungen zur Richtung der Untersuchung angestellt werden (S. 162). Durch die Wahl des Themas ‹Ernährung und Autismus› sowie die daraus resultierende Fragestellung wurden die Weichen in Richtung Entwicklungsarbeit gestellt. Anschliessend wurde durch die Auseinandersetzung und die Arbeit mit der Literatur ein erster Grundstein – ein Vorverständnis für die nachfolgende Forschung – gelegt, sodass nun eine Problemstellung definiert werden und darauf aufbauend die forschungsleitende Fragestellung präzisiert werden kann:

Problemstellung

Das auffällige Verhalten autistischer Kinder bei der Essenssituation basiert hauptsächlich auf Wahrnehmungsdefiziten. Dies führt zu grossen Herausforderungen für das familiäre und schulische Umfeld.

Präzisierte Fragestellung

Da der Autorin im Laufe der Arbeit bewusst geworden ist, dass der zweite Teil der eingangs formulierten Fragestellung ‹Wie gelingt es Eltern, die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, sodass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder zu einer ausgewogenen Ernährung finden?› als Ziel wohl wünschenswert, in der Realität aber meist anfänglich ein etwas hochgestecktes Ziel wäre. Darum wurde die Leitfrage wie folgt angepasst:

Wie gelingt es Eltern, die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, sodass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder in kleinen Schritten ans Essen herangeführt werden können?

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde eine Triangulation der Erhebungsinstrumente (Methodentriangulation) angewendet. Unter Triangulation verstehen Roos und Leutwyler (2017) den ‹Einbezug verschiedener Zugänge zur Beantwortung einer Fragestellung (z. B. verschiedene Personengruppen, Zeitpunkte und/oder Methoden)› (S. 163). So wurde einerseits ein Interview mit Expertinnen

geführt und andererseits ein Fragebogen für Eltern von Kindern mit Autismus entworfen. Um die Forschung abzuschliessen, erfolgt eine Berichterstattung (S. 162). Die Methode der Triangulation wurde gewählt, um eine umfassendere Forschung über das Phänomen zu gewährleisten und somit die Validität der Ergebnisse zu erhöhen (Lamnek, 2010, S. 155 f.).

3.2 Qualitative Sozialforschung

Flick (2009) definiert Sozialforschung wie folgt: «Sozialforschung ist die systematische Analyse von Fragestellungen unter Einsatz von empirischen Methoden (z. B. der Befragung, Beobachtung, Datenanalyse etc.) mit dem Ziel, verallgemeinerbare Aussagen empirisch begründet treffen oder überprüfen zu können» (S. 15). Nebst dem Begründen und Überprüfen kann die Sozialforschung auch neue Zusammenhänge entdecken oder Themen und Phänomene explorieren und daraus Beschreibungen entwickeln (Flick, 2009, S. 20). Bei der qualitativen Forschung handelt es sich um eine offene und konkrete Datenerhebung, welche auf Unerwartetes vorbereitet ist. Die Untersuchungsteilnehmer_innen wurden von den Forscher_innen gezielt ausgewählt. Qualitative Fragestellungen sind nicht standardisiert und werden offen gestellt. Im Vordergrund steht nicht der kausale Zusammenhang, sondern das Verstehen. Im Gegensatz zur quantitativen Sozialforschung werden Theorien hier in der Regel induktiv gebildet. Ausgehend von einer Analyse von Einzelfällen gelangt man so zu Schlüssen im Allgemeinen und schliesslich zu einer Hypothese oder einer Theorie. (Flick, 2009, S. 25 f.)

3.3 Erhebungsinstrument Interview

Im Bereich der Sozialforschung haben sich unterschiedliche Methoden und Forschungspraktiken etabliert. Laut Roos und Leutwyler (2017) wird bei der qualitativen Forschung nebst der teilnehmenden Beobachtung oft auf die Methode des Interviews zurückgegriffen. Bei einem qualitativen Interview handelt es sich um eine sprachliche Erfassung von Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen. Befragte beschreiben ihre subjektive Sichtweise der Realität. Bei qualitativen Interviews kann zwischen strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Interviews unterschieden werden. Ausser dem Strukturierungsgrad kann auch die Anzahl der befragten Personen variieren. (S. 226 ff.)

Für diese Arbeit wurde ein halbstrukturiertes Experten-Gruppeninterview mit drei Expertinnen gewählt. Die Autorin hat sich für Expertinnen entschieden, weil einerseits eine ganzheitliche und professionelle Sicht gewünscht war (die Eltern werden im Fragebogen berücksichtigt) und andererseits für die Gruppe als Quelle von unterschiedlichen Erfahrungen und Standpunkten (vgl. Kapitel 3.3.1 Experten-Gruppeninterview).

3.3.1 Experten-Gruppeninterview

Gruppeninterview

Roos und Leutwyler (2017) verstehen unter dem Begriff Gruppeninterview ein Interview mit mehreren Personen, wobei die befragten Personen beim Beantworten der Fragen aufeinander Bezug nehmen können. Es ist eine effiziente Form, um verschiedene Meinungen und Sichtweisen zu erheben und somit ein umfassenderes Bild zu erhalten. Drei bis vier Personen hat sich als ideale Gruppengröße erwiesen. (S. 233 f.)

Experteninterview

Laut Lamnek (2010) handelt es sich beim Experteninterview meist um eine Variante des Leitfadenterviews (vgl. Kapitel 3.3.2 «Planung und Vorbereitung»). Dieses definiert sich vor allem über den Status der Interviewten bzw. der Experten (S. 687 ff.). Bogner und Menz (2005, S. 46) geben folgende Definition zum Begriff Experte:

Der Experte verfügt über technisches Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Insofern besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematisiertem, reflexiv zugänglichem Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist zu großen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene und durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen.

Bei dieser Interviewform ist es von Bedeutung, dass die Person, welche das Interview führt, über ein Grundwissen zum Forschungsgegenstand verfügt, um gezielte Fragen stellen zu können (Lamnek, 2010, S. 689).

Wahl der Interviewpartnerinnen

Als Expertinnen für diese Forschungsarbeit wurden drei Personen angefragt, welche im gleichen Schulhaus wie die Autorin arbeiten und bereits umfassende Erfahrung in Bezug auf Kinder mit Autismus haben. Alle besitzen einen unterschiedlichen beruflichen Hintergrund. Es wurden bewusst drei Personen aus dem gleichen Schulhaus angefragt, da diese Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt intern als Grundlage für eine neue Fachgruppe dienen könnte. In einem E-Mail an die gewählten Personen wurde das Thema erläutert, die Forschungsfrage genannt und die Anfrage formuliert. Erste mögliche Fragen wurden mitgeteilt und der Zeitrahmen des Interviews bekanntgegeben. Alle angefragten Personen haben sich bereit erklärt, am Interview teilzunehmen.

In der folgenden Abbildung wird der berufliche Werdegang der drei Expertinnen vorgestellt:

Abbildung 5 – Beruflicher Werdegang der Interviewpartnerinnen

Beschreibung

Alle drei Expertinnen haben nach der Ausbildung (Lehrerseminar oder Pädagogische Hochschule) zuerst als Lehrperson in einer Regelschule gearbeitet, bevor sie das Studium der Heilpädagogik/Früherziehung aufnahmen, dieses abschlossen und anschliessend in den Sonderschulbereich wechselten. Alle Expertinnen arbeiten seit mehreren Jahren in der Sonderschule Wiggenhof.

Interpretation

Die beiden Lehrpersonen und die Therapeutin weisen sich durch ihre langjährige Erfahrung aus und wurden darum als Expertinnen ausgewählt. Ihre Aussagen können als fundiert und aussagekräftig angesehen werden.

3.3.2 Planung und Vorbereitung

Nach der Entscheidung über die Form des Interviews wurde als Strukturierungshilfe ein Leitfaden erstellt. Die darin enthaltenen Fragen orientieren sich am SPSS-Prinzip von Helfferich (2011, S. 167 ff.).

Tabelle 1 – SPSS-Prinzip (vgl. Helfferich, 2011, S. 167 ff.)

S	Schritt 1: Durch Brainstorming viele Fragen sammeln .
P	Schritt 2: Die gesammelten Fragen werden auf ihre Geeignetheit überprüft . Alle unpassenden Fragen, z. B. Fragen, welche keine Relevanz für die Forschungsfrage haben, werden gestrichen.
S	Schritt 3: Die verbleibenden Fragen werden nach Inhalt, zeitlichem Ablauf etc. sortiert .
S	Schritt 4: Die geprüften und sortierten Fragen werden im Leitfaden subsumiert respektive eingeordnet.

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) besteht der Interviewleitfaden aus den drei Teilen Einstieg, Hauptteil und Abschluss. Das Interview startet mit einer Begrüssung; es folgen der Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme am Interview und eine kurze Erklärung der Rahmenbedingungen. Zudem werden Angaben über die Verwendung und Vertraulichkeit des Interviews gemacht. Anschliessend folgt der Hauptteil, in dem die vorbereiteten Fragen – geordnet nach Themenbereichen – gestellt werden. Eventual- und Aufrechterhaltungsfragen erhalten den Erzählfluss der Interviewteilnehmer_innen. In der Phase des Ausklangs wird diesen die Möglichkeit gegeben, Ergänzungen zur Thematik zu machen und Gesagtes zu präzisieren oder zu betonen. Mit einem erneuten Dank an die Teilnehmer_innen wird das Interview beendet. (S. 234 f.)

Abbildung 6 – Gliederung des Interviewleitfadens (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 234 f.)

3.3.3 Durchführung des Interviews

Nachdem der Leitfaden gemäss Kapitel 3.3.2 «Planung und Vorbereitung» erstellt war und die Interviewpartnerinnen feststanden, wurde der Interviewtermin auf den 23. November 2022 festgelegt. Das Interview fand in einem Gruppenraum der Sonderschule Wiggenhof statt. Sicherheitshalber wurde das Gespräch mit drei verschiedenen Geräten (Handy, Laptop und Videokamera ohne Bildaufnahme) aufgezeichnet.

3.3.4 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Das Interview wurde in Mundart durchgeführt und für das Transkript in Standardsprache übersetzt. Als Genauigkeitsgrad wurde die geglättete Transkription gewählt: Wo immer möglich, wurde Wort für Wort übersetzt und die Satzstellung beibehalten, um den Inhalt möglichst authentisch wiederzugeben. Sätze, welche durch die Übersetzung in Standardsprache nicht korrekt waren, wurden sinngemäss angepasst. Wörter, welche die Interviewten nicht genannt haben, jedoch für das Verständnis von grosser Wichtigkeit waren, wurden in eckigen Klammern eingefügt. Die Autorin hat sich dabei auf den Inhalt des Interviews fokussiert, weniger auf das «Wie». Deshalb wurden Sprechpausen, Räuspern, Lachen und wiederholtes Abbrechen eines Satzes nicht transkribiert. Die Interviewerin wurde mit (I.) abgekürzt, die drei Interviewpartnerinnen mit den ersten Buchstaben des Vor- und Nachnamens. (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S. 241 f.)

Im Folgenden werden die Fragen des Interviews dargestellt und ausgewertet. Nach jeder Frage folgt eine Darstellung der Ergebnisse unterteilt in Beschreibung und Interpretation. Im Anhang befindet sich das vollständige Transkript.

Frage 1: Für wie viele Kinder eurer Klasse stellt das Essen am Mittagstisch eine Herausforderung dar?

Dies waren die Aussagen der Expertinnen zur Frage 1:

- *«Bei mir ist es der allergrösste Teil, welcher grosse und zum Teil sehr grosse Probleme am Mittagstisch hat.»*
- *«Bei den Klassen, bei denen ich mithelfe, hat auch ein grosser Teil Probleme.»*
- *«Ich finde auch einen grossen Teil, aber ich würde sagen, bei der Hälfte [der Kinder] ist es noch schwieriger.»*

Beschreibung der Ergebnisse

Alle drei Befragten waren sich einig: Für den grössten Teil oder einen grossen Teil der Kinder, mit welchen sie am Mittagstisch essen, stellt das Essen eine Herausforderung dar.

Interpretation der Ergebnisse

Bei dieser Frage wurden die Kinder mit Autismus nicht explizit genannt. Jedoch kann aus den Antworten angenommen werden, dass die Aussagen auch – oder im Speziellen – auf Kinder mit Autismus zutreffen. Die Antworten der Expertinnen geben eine weitere Bestätigung der Annahme, welche eingangs formuliert wurde, dass das Essen für viele Kinder mit Autismus eine Herausforderung darstellt.

Frage 2: Was sind die grössten Herausforderungen beim Mittagessen mit Kindern mit Autismus?

Laut den drei Expertinnen zeigen sich folgende Herausforderungen:

- das Probieren von unbekanntem Speisen
- Speisen auf dem Teller haben, welche man nicht gern mag/nicht kennt
- die einseitige Ernährung
- das Spektrum der Nahrungsmittel zu erweitern und sich auf Neues einzulassen
- Kinder mögen teilweise an einem Tag etwas gern, am nächsten Tag reagieren sie ohne offensichtlichen Grund anders auf dieselben Lebensmittel.

Beschreibung der Ergebnisse

Grundsätzlich gibt es laut den Expertinnen zwei zentrale Themen in Bezug auf das Essen bei Kindern mit Autismus. Einerseits stellt sich das Problem der einseitigen Ernährung und andererseits deren Folgen, nämlich die Mangelernährung. Die Aussagen der Expertinnen decken sich somit mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.4 «Ernährung und Autismus»).

Interpretation der Ergebnisse

Aus den oben beschriebenen Antworten der Expertinnen geht hervor, dass es das Ziel sein sollte, das Spektrum der angebotenen Nahrungsmittel um solche zu ergänzen, welche gern gegessen werden und zusätzlich als gesund gelten.

Frage 3: Gibt es Lebensmittelgruppen, einzelne Lebensmittel und/oder spezielle Konsistenzen, welche grundsätzlich von Kindern mit Autismus gemocht werden respektive überhaupt nicht gegessen werden?

Bei dieser Frage steht am Ende jeder genannten Antwort eine Klammer. In dieser wird mittels einer Zahl (1, 2 oder 3) angegeben, wie oft diese oder eine sehr ähnliche Antwort von den Expertinnen genannt wurde. Eine Expertin ergänzte die Antwort bereits mit einer Interpretation.

Lebensmittel und Lebensmittelgruppen, welche die Kinder lieben:

- Pasta (2)
- Pizza (1)
- Pommes (2)
- Chickennuggets (1)
- Brot (2)

Lebensmittel und Lebensmittelgruppen, welche die Kinder nicht gern essen:

- Gemüse (3)
- Reis (2)

Farben, welche die Kinder ablehnen:

- grün (3)

Konsistenzen, welche die Kinder ablehnen:

- Brei (2)
 - teilweise feste Nahrung (2)
- Interpretation: diese Kinder haben evtl. den Schritt von weicher zu fester Nahrung noch nicht geschafft

Weitere Aussage zu dieser Frage

- es ist schwierig, wenn sich die Lebensmittel auf dem Teller berühren, unabhängig von der Art der Lebensmittel (2)

Beschreibung der Ergebnisse

Die Expertinnen haben hier ähnliche Antworten gegeben (Häufigkeitsangaben in der Klammer). Sie haben verschiedene Nahrungsmittel genannt, geordnet (mögen/nicht mögen) und sind auf deren Farbe und Konsistenz eingegangen. Die Angaben über Lebensmittel, welche gemocht respektive nicht gegessen werden, waren deckungsgleich mit den Angaben der Eltern im Fragebogen.

Interpretation der Ergebnisse

Die Annahme, dass das Essen für Kinder mit Autismus Herausforderungen birgt, wurde durch die Antworten der Expertinnen bestätigt. Als herausfordernd erwähnt wurden die Farbe Grün, die Konsistenz <Brei> sowie die Anordnung der Lebensmittel auf dem Teller (dürfen sich nicht berühren).

Frage 4: Trinken bei euch Kinder mit Autismus eher viel, eher wenig oder ist kein Muster erkennbar?

Alle drei Befragten haben zur Antwort gegeben, dass die meisten ihrer Kinder (mit einigen wenigen Ausnahmen) eher wenig trinken. Als mögliche Gründe gaben sie Folgendes an:

- Kinder vergessen das Trinken, nach Erinnerung trinken sie aber problemlos.
- In der Schule wird nur Wasser oder ungesüsster Tee angeboten, von zuhause sind die Kinder aber eventuell etwas anderes gewohnt.

Beschreibung der Ergebnisse

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Kinder mit Autismus wenig trinken. Dies bestätigt auch Geiselhart (2022) in ihrem Artikel «Ein knappes Viertel der autistischen Kinder und Jugendlichen isst und trinkt zu wenig» (S. 1).

Interpretation der Ergebnisse

Die getrunkene Menge könnte allenfalls zu wenig sein. Das Durstgefühl könnte bei diesen Kindern in Folge der veränderten Wahrnehmung (vgl. Kapitel 2.2 «Wahrnehmung und Autismus») eingeschränkt auftreten. Dies könnte eine Ursache für harten Stuhlgang und/oder Verstopfungen darstellen (vgl. Kapitel 2.4.2 «Auswirkungen der einseitigen Ernährung»). Daher ist eine Aufforderung zum regelmässigen Trinken naheliegend und bedeutsam.

Frage 5: Habt ihr während der letzten Jahre eine Veränderung beim Essverhalten von Kindern mit Autismus feststellen können?

Folgende Antworten wurden gegeben:

- Fastfood ist immer besser und schneller verfügbar.
- «Anderes Essen», kein Fastfood, ist für viele Kinder Neuland.
- Not der Eltern → sie sind froh, wenn das Kind überhaupt etwas isst; weil die meisten Kinder gern Fastfood essen, greifen sie oft darauf zurück.
- Essverhalten hat sich verändert, da immer mehr Kinder mit Autismus an unserer Schule unterrichtet werden (Zusammensetzung der Klassen) → Kinder haben keine Peervorbilder mehr.

Beschreibung der Ergebnisse

Bei dieser Frage waren sich die drei Expertinnen wiederum einig. Alle meinten, dass sie in den letzten Jahren eine Veränderung beim Essverhalten von Kindern mit Autismus feststellen konnten. Die oben genannten Punkte sind nach ihrer Ansicht ursächlich dafür.

Interpretation der Ergebnisse

Die beschriebenen Veränderungen im Essverhalten sind eher negativer Art. Laut den Expertinnen ist Fastfood ein Bestandteil der Ernährungsgewohnheit vieler Familien geworden. Eltern neigen dazu, Fastfood zu konsumieren, da sie wahrscheinlich annehmen, dass dies besser sei, als wenn das Kind mit Autismus gar nichts isst. Die Schule versucht, diesem Trend entgegenzuwirken, indem sie auf abwechslungsreiche und gesunde Kost setzt, um das Repertoire der Nahrungsmittel der Kinder zu erweitern. Es könnte die Hypothese aufgestellt werden, dass hochverarbeitete Produkte bei Kindern mit Autismus vor allem deswegen beliebt sind, weil sie immer den gleichen Geschmack und die gleiche Textur aufweisen. Eine Wiederholbarkeit ist klar erkennbar. Ein Apfel hingegen ist nie genau wie der andere, auch wenn beide von der gleichen Sorte sind.

Frage 6: Wie gelingt es euch, Kinder mit Autismus an für sie unbekannte Lebensmittel anzunähern?

Folgende Tipps und Tricks wenden die Expertinnen an, um die Kinder an unbekannte Lebensmittel heranzuführen:

- ablehnendes Lebensmittel unter ein anderes mischen, z. B. Apfel in einen Quark raffeln
- Kinder in das Kochen, Schneiden und Backen einbeziehen
- langsame Gewöhnung an unbekannte Nahrungsmittel
- mit den Eltern gemeinsam ein Esstagebuch führen
- ‹Zuerst-dann-Methode› einsetzen: Zuerst probierst du etwas von dem Gemüse, dann gibt es Nudeln
- dem Kind Zeit lassen und es keinem Druck aussetzen
- Lebensmittel auf verschiedene Arten und über unterschiedliche Sinneskanäle kennenlernen
→ Rollenspiele mit Lebensmitteln zulassen (taktile Wahrnehmung)
- Bezugspersonen sollen nicht von Gemüse sprechen, sondern den korrekten Namen des Gemüses verwenden

Beschreibung der Ergebnisse

Die von den Expertinnen angewendeten Methoden sind vielfältig und haben verschiedene Ansatzpunkte. Eine Annäherung kann beispielsweise über die Wahrnehmung, die Sprache oder das Miteinbeziehen ins Kochen erfolgen.

Interpretation der Ergebnisse

Es ist unklar, welche Methode bei welchem Kind zum Erfolg führt. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren. Es ist gut möglich, dass Wiederholungen und Geduld zum gewünschten Erfolg führen, jedoch könnte es ebenso sein, dass keine der genannten Methoden eine Verbesserung nach sich zieht.

Frage 7: Warum tun sich Kinder mit Autismus oft schwer mit dem Essen?

- Die Wahrnehmung im Mund, auf der Zunge und beim Schlucken sowie die Sinnesorgane funktionieren etwas anders → heftige Reaktion auf Gerüche, z. B. von geschmolzenem Käse.
- Kinder sind von der Lautstärke und den vielen Eindrücken im Esssaal abgelenkt.
- Viele Pfannen und Lebensmittel auf dem Tisch lenken die Kinder ab.
- Die Umgebung ist ein wichtiges Element: Ist es der falsche Teller, der falsche Sitzplatz oder das falsche Besteck, können gewisse Kinder nicht essen.
- Kinder mit Autismus bilden schnell Regeln. Sie teilen Lebensmittel in geniessbare und ungeniessbare – das heisst ‹gefährliche› – ein. Von den ‹gefährlichen› Lebensmitteln möchten sie nicht essen.
- Das Visuelle spielt eine grosse Rolle; z. B. kann etwas Grünes auf dem Teller als ungeniessbar wahrgenommen werden.
- Sich auf neue Sachen einzulassen, ist für Kinder mit Autismus schwierig. Gewohnheiten sind für diese Kinder wichtig – um sich ausgewogen zu ernähren, müssten die Kinder aber immer wieder mit den unbekanntem Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Beschreibung der Ergebnisse

Die Antworten der Expertinnen können grundsätzlich den zwei Bereichen Wahrnehmung und Verhalten zugeordnet werden.

Interpretation der Ergebnisse

Wahrnehmung und Verhalten sind zwei massgebende Bereiche, in welchen man die Besonderheiten autistischer Kinder feststellen kann (vgl. Kapitel 2.2 ‹Wahrnehmung und Autismus› sowie 2.3 ‹Verhalten und Autismus›). Dies zeigt sich explizit im Essverhalten. Diese Erkenntnisse erleichtern Eltern und Betreuungspersonen den Umgang damit und das Verständnis dafür.

Frage 8: Macht ihr gewisse Übungen im Bereich Verhalten/Wahrnehmung mit Kindern mit Autismus, um ihr Essverhalten positiv zu beeinflussen?

Bei dieser Frage fielen die Antworten der drei Expertinnen homogen aus. Alle Befragten erwähnten die Wichtigkeit der ganzheitlichen Wahrnehmung. Es sollte nicht beim Mund oder dem Essen angesetzt werden, sondern bei einem anderen Körperteil, beispielsweise den Füßen (Barfussparcours) oder den Händen (etwas anfassen, ertasten). Eine Expertin meinte, dass Kinder, welche ganzheitliche und neue Erfahrungen machen können, auch beim Essen mutiger werden. Die Überwindung sei geringer, wenn sie bereits in einem anderen Zusammenhang positive Erlebnisse mit dem Körper machen

konnten. Eine der drei Expertinnen erwähnte den Einsatz von Hilfsmitteln. Beispielsweise kann das Tragen von Handschuhen Kinder unterstützen, welche Mühe haben, etwas anzufassen.

Beschreibung der Ergebnisse

Bei Frage 8 beleuchteten die Expertinnen vor allem den Bereich Wahrnehmung. Sie wiesen zudem darauf hin, dass die Problematik ganzheitlich angegangen werden muss und das Essverhalten nicht isoliert behandelt werden sollte.

Interpretation der Ergebnisse

Wie in der Beschreibung oben erwähnt, haben die Expertinnen hier ausführlich über die Wahrnehmung gesprochen. Dieser Fokus mag darin begründet liegen, dass sie in Frage 7 des Interviews bereits auf das Thema Verhalten eingegangen waren. Der Ausführlichkeit ihres Berichtens ist zu entnehmen, dass die spezielle Wahrnehmung von Menschen mit Autismus zur Grundproblematik des veränderten Essverhaltens gehört.

Frage 9: Was muss eine Informationsbroschüre für Eltern von Kindern mit Autismus beinhalten, damit sie hilfreich ist im Umgang mit schwierigen Essenssituationen?

- die Kinder und sich selbst nicht unter Druck setzen
- den Kindern Zeit lassen
- eigene Vorstellungen durchbrechen, nicht vom Endziel (das Kind sollte von allen Lebensmittelgruppen etwas essen) ausgehen
- Veränderung in ganz kleinen Schritten anbahnen, nicht zu viel auf einmal wollen
- ganzheitlich an der Wahrnehmung arbeiten
- Lebensmittel, welche gemocht werden, ein wenig verändern (z. B. anstatt Quark Joghurt oder Hüttenkäse verwenden)
- ohne Strafen arbeiten; Essen sollte lustvoll sein und ein positives Erlebnis bleiben
- gemeinsam Essen, da der soziale Aspekt des Essens sehr wichtig ist

Beschreibung der Ergebnisse

Die Antworten der Fragen decken sich mehrheitlich mit den Antworten auf die Fragen 6 und 8.

Interpretation der Ergebnisse

Die letzte Aussage verdeutlicht die Bedeutung von lustvollem Essen in Gemeinschaft, sei dies in der Familie oder in der Schule. Für die Informationsbroschüre waren diese Antworten äusserst wertvoll. Daher wurde beschlossen, diese einfach verständlich und klar in die Broschüre aufzunehmen.

Frage 10: Gibt es etwas, das euch zu diesem Thema einfällt, was noch nicht angesprochen wurde oder habt ihr sonst noch eine Ergänzung?

Eine Expertin erzählte von einer Mutter, welche beruhigt sei, wenn der Kinderarzt sagt, dass mit ihrem Kind alles in Ordnung sei, auch wenn es im Moment nicht alles esse, auch keine Vitamine. Sie könne darauf vertrauen, dass sich die Situation verbessern werde.

Eine weitere Expertin meinte, man solle sich bei der Begleitung der Eltern bewusst sein, wie viele Sorgen diese sich in Bezug auf das essenzielle Thema Essen machen. Des Weiteren war sie erstaunt, mit wie wenig Nahrung man durchs Leben kommt.

Beschreibung der Ergebnisse

Bei dieser Frage fielen die Antworten weniger ausführlich aus. Eine Expertin hatte nichts mehr zu ergänzen.

Interpretation der Ergebnisse

Interessant war, dass die beiden antwortgebenden Expertinnen bei dieser letzten Frage auf die Sorgen und Ängste der Eltern eingingen. Es erstaunt wenig, dass sie dieses Thema am Schluss des Interviews erneut aufgegriffen haben. Es scheint, als sei die Sorge um die Gesundheit der Kinder für die Expertinnen, vor allem aber für die Eltern, von enormer Wichtigkeit.

3.3.5 Fazit Interview

Allgemeine Erkenntnisse

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aussagen der drei Expertinnen auf jahrelanger Erfahrung beruhen. Ihre Antworten waren oft homogen, selten gingen ihre Meinungen auseinander. Es kann festgestellt werden, dass alle drei ein besonderes Verhalten bei den Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus wahrnehmen. Die Antworten auf die Fragen 2, 3 und 7 wurden durch den theoretischen Teil dieser Arbeit gestützt (Ernsperger und Stegen-Hanson, 2005; Miller, 2020). Bei den Fragen 7, 8 und 9 wurde das Gespräch immer wieder auf die Thematik der ganzheitlichen Wahrnehmung gelenkt. Dies führte zu neuen und interessanten Inputs. Eventuell wäre es für das Gespräch noch aufschlussreicher gewesen, wenn sich die Teilnehmer_innen nicht gekannt hätten. Beispielsweise hätten Personen aus unterschiedlichen Schulen für das Interview eingeladen werden können.

Wahl der Methode

Das Interview als Erhebungsinstrument zu wählen, hat sich bewährt. Diese Methode der direkten Interaktion ermöglichte es der Interviewerin, die Befragung unmittelbar zu lenken. Auf alle gestellten Fragen gaben die Expertinnen eine Antwort. Durch den Entscheid, ein Gruppeninterview

durchzuführen, konnten die Expertinnen während des Interviews aufeinander Bezug nehmen und ihre unterschiedlichen Ansichten und Gedanken einbringen. Dies ist gut gelungen.

Auswahl und Aufbau der Fragen/Leitfaden

Durch den sorgfältig entwickelten und detaillierten Leitfaden erhielt das Interview eine Struktur. Dies ermöglichte es der Interviewerin, frei auf einzelne Aussagen der Expertinnen einzugehen und spontan nachzufragen. Einige Fragen kamen dadurch hinzu, andere wurden weggelassen, da sie nicht mehr passend erschienen. Die Unterteilung in Einstieg, Hauptteil und Abschluss erwies sich als geeignet.

Transkription

Das Transkribieren des Textes nahm viel Zeit in Anspruch. Bewusst wurde das Interview in Mundart durchgeführt, damit es für die Expertinnen sowie die Interviewerin natürlicher war und sie sich in ihrem Dialekt ausdrücken konnten. Bei einem weiteren Mal würde die Autorin dieser Arbeit das Interview in Standardsprache durchführen, um die anschließende Verschriftlichung des Interviews zu erleichtern.

- ➔ Zusammenfassend und gestützt auf das Interview kann Folgendes gesagt werden: Die Expertinnen stellen fest, dass die ganzheitliche Wahrnehmung eine zentrale Rolle spielt, um eine Verbesserung der Essenssituationen zu erreichen. Des Weiteren decken sich die Aussagen der Expertinnen und der Literatur oft.

3.4 Erhebungsinstrument Fragebogen

Nebst dem Interview wurde als weiteres Erhebungsinstrument der Fragebogen gewählt. Roos und Leutwyler (2017) beschreiben diesen als ein oft eingesetztes sozialwissenschaftliches Instrument, welches der standardisierten, grossflächigen Datenerhebung dient (S. 248 ff.). Porst definiert den Begriff Fragebogen folgendermassen:

Ein Fragebogen ist eine mehr oder weniger standardisierte Zusammenstellung von Fragen, die Personen zur Beantwortung vorgelegt werden mit dem Ziel, deren Antworten zur Überprüfung der den Fragen zugrundeliegenden theoretischen Konzepte und Zusammenhänge zu verwenden. Somit stellt ein Fragebogen das zentrale Verbindungsstück zwischen Theorie und Analyse dar. (Porst, 2011, S. 14)

Fragebogen weisen nebst einigen Vorteilen (kostengünstig, wenig aufwendig, grosse Anzahl von Personen können gleichzeitig befragt werden) auch Nachteile auf. Formulierungen könnten von Befragten nicht korrekt verstanden werden, der Rücklauf kann gering sein und Befragte füllen teilweise den Fragebogen nicht wahrheitsgetreu aus. (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 250 f.)

Die Vor- und Nachteile einer Erhebung mittels Fragebogen wurden für diese Arbeit sorgfältig abgewogen. Dafür sprachen die Effektivität dieser Methode sowie das Kriterium, an viele aussagekräftige Daten zu gelangen.

3.4.1 Erstellung des Fragebogens

Der verwendete Fragebogen beinhaltete zehn Hauptfragen sowie drei soziodemografische Fragen zum Einstieg. Die Form seiner Items variierten: er enthielt Multiple-Choice-Fragen, Rating-Skalen und offene Fragen. Diese Mischform wurde bewusst gewählt. Für die Befragten sollte durch die Multiple-Choice-Fragen und die Rating-Skalen ein geringer Aufwand beim Ausfüllen entstehen. Dadurch wurde ein grösserer Rücklauf erhofft. Auf die vier offenen Fragen wurden detaillierte und individuelle Antworten erwartet, um daraus Zusatzinformationen ziehen zu können. Der Fragebogen wurde den Teilnehmenden schriftlich und mündlich angeboten, um auch Eltern, die weniger gut Deutsch sprechen, befragen zu können. Der erstellte Fragebogen befindet sich im Anhang. (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 251 ff.)

3.4.2 Zielgruppe und Rücklauf

Ungefähr 50 Fragebogen wurden in vier Heilpädagogischen Schulen im Kanton St. Gallen über die Lehrpersonen an die betroffenen Eltern verteilt. Angestrebt wurde ein Rücklauf von mindestens 30 Fragebogen. Diese Zahl wurde um ein Exemplar übertroffen. Im nachfolgenden Diagramm sind nähere Angaben zu den Kindern der teilnehmenden Eltern hinterlegt.

Abbildung 7 – Geschlecht und Alter der Kinder mit Autismus

Beschreibung der Ergebnisse

Wie bereits angegeben, wurden 31 Fragebogen ausgefüllt und zurückgesendet bzw. -gebracht. Aus dem Diagramm ersichtlich ist, dass 22 Befragte Eltern von einem Knaben sind, acht von einem Mädchen und eine teilnehmende Person gab an, dass ihr Kind divers ist. Die meisten Kinder waren zum Zeitpunkt der Befragung zwischen fünf und acht Jahre alt. Neunundzwanzig Befragte kreuzten an, dass ihr Kind eine Diagnose im Bereich Autismus hat. In den meisten Fällen wurde diese im Alter von vier bis fünf Jahren im Jahr 2020 oder 2021 gestellt. Ein Diagramm dazu befindet sich im Anhang. Obwohl zwei Elternteile bei der Diagnose «nein» ankreuzten, wurden ihre Fragebogen in die Auswertung miteinbezogen. Diese Eltern waren bewusst befragt worden, da ihre Kinder laut den Lehrpersonen ähnliche Verhaltensweisen und Wahrnehmungsbesonderheiten zeigen wie diejenigen mit der Diagnose Autismus.

Interpretation der Ergebnisse

Laut Schirmer (2018) sind Knaben viermal häufiger von Autismus betroffen als Mädchen (S. 31). Es ist möglich, dass sich darum der Rücklauf des Fragebogens wie folgt darstellte: Es wurden deutlich mehr Fragebogen durch Eltern von Knaben ausgefüllt.

3.4.3 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Es folgen die Darstellung und Auswertung jeder einzelnen Frage des Fragebogens. Die Ergebnisse werden kommentiert, Schlüsse daraus gezogen und wo möglich mit dem theoretischen Teil der Arbeit verknüpft. Beschreibung und Interpretation der Ergebnisse werden dabei auseinandergehalten. Säulendiagramme dienen der Veranschaulichung. Die Fragen 4, 5, 7 und 9 werden nicht in einem

Diagramm dargestellt, da es sich um offene Fragen handelte. Bei diesen Fragen werden die Antworten der Eltern in der Arbeit zusammengefasst. Teilweise stand bei diesen am Ende jeder Antwort eine Klammer. Hier wurde mit einer Zahl angegeben, wie oft diese oder eine sehr ähnliche Antwort genannt wurde. Die vollständigen Antworten zu diesen Fragen wurden von der Autorin 1:1 und somit auch mit den orthografischen Fehlern aus den Fragebogen übernommen. Sie befinden sich im Anhang. Zu einigen Fragen befinden sich zusätzliche Daten der Evaluation im Anhang; dies wird bei jeder Frage deklariert.

Frage 1: Nimmt Ihr Kind an gemeinsamen Essen (am Mittag oder am Abend) mit der Familie teil?

Abbildung 8 – Teilnahme an gemeinsamen Essen

Beschreibung der Ergebnisse

Abbildung 6 zeigt, dass die Mehrheit der Kinder mit Autismus während des Essens auf dem Stuhl sitzen bleibt und fast genauso viele teilweise auf dem Stuhl sitzen bleiben. Fünf Befragte haben angekreuzt, dass das Kind sein Essen zu anderen Zeiten einnimmt. Niemand hat angekreuzt, dass die Familie nicht gemeinsam isst.

Interpretation der Ergebnisse

Ein möglicher Grund, warum die Angabe «Nein. Wir essen als Familie nicht gemeinsam» nicht angekreuzt wurde, könnte sein, dass sich die Eltern genieren, zuzugeben, dass die Familie nicht gemeinsam isst.

Frage 2: Kochen Sie für Ihr Kind ein separates Menu/ einzelne Teile eines Menus separat?

Abbildung 9 – Separates Menu

Beschreibung der Ergebnisse

Bei dieser Frage war die Streuung der Antworten gross. Ungefähr ein Drittel der Befragten Eltern(teile) kochen für ihr Kind nie separat, zwei Drittel kochen einmal bis jeden Tag in der Woche ein separates Menu.

Interpretation der Ergebnisse

An dieser Stelle wäre eine weiterführende Frage nach der Anzahl Mittagessen, an denen das Kind in der Schule isst oder fremdbetreut wird, zusätzlich aufschlussreich. Interessant zu erfahren wäre zudem bei den Antwortmöglichkeiten <1–2x wöchentlich> bis <5–6x wöchentlich>, ob nur zuhause ein separates Menu gekocht wird oder ob die Kinder auch auswärts ein solches erhalten und/oder ob sie auswärts ihr Essen von zuhause mitnehmen.

Frage 3: Stellt das Essverhalten Ihres Kindes für Sie als Eltern eine Herausforderung/Belastung dar?

Abbildung 10 – Belastung der Eltern durch Essverhalten

Beschreibung der Ergebnisse

Aus der Abbildung 8 lässt sich schliessen, dass für die Mehrheit der befragten Eltern(teile) die Essenssituation «okay» ist. Für ein Drittel der Elternteile stellt das Essen ihres Kindes eine grosse oder sehr grosse Belastung/Herausforderung dar. Zwei Befragte bezeichneten das Essen nicht als Belastung und acht weitere Personen kreuzten an, dass es nicht mehr als Belastung wahrgenommen wird.

Interpretation der Ergebnisse

Erstaunlich wenig wurden die Antworten «ja, sehr» und «ja» angekreuzt. Dies könnte mit der Antwortmöglichkeit «nicht mehr» zusammenhängen. Möglich ist, dass viele Befragte «nicht mehr» angekreuzt haben, da viele Kinder bereits etwas älter sind (vgl. Abbildung 5 «Geschlecht und Alter der Kinder mit Autismus») und sie mit dieser Thematik schon jahrelang konfrontiert waren. Es kann sein, dass sich die Lage bereits verbessert hat oder die Familien haben sich über die Jahre dem Kind angepasst, sodass die Essenssituation jetzt «okay» ist und nicht mehr als störend wahrgenommen wird; die Störfaktoren wurden ausgeräumt. Unklar ist, was die Befragten unter «es ist okay» verstehen. Eine Hypothese ist, dass viele hier ein Kreuzchen gesetzt haben, da es sich bei dieser Antwort um die «mittlere Antwort» handelt und diese übermässig oft angekreuzt wird (vgl. Raithel, 2006, S. 69).

Frage 4: Wie zeigt sich das herausfordernde Essverhalten Ihres Kindes? Können Sie Beispiele nennen?

Das herausfordernde Essverhalten, welches die Eltern(teile) beschreiben, erweist sich bei vielen Familien als ähnlich. Da einige Befragte mehrere Antworten gegeben haben, ergibt das Total der Nennungen in den Klammern mehr als 31. Die detaillierten Antworten zu dieser Frage befinden sich im Anhang.

- einseitiges Essverhalten des Kindes
(beispielsweise Lebensmittel werden nach Geruch, Farbe, Konsistenz ausgewählt) (8)
- keine Antwort (4)
- neue Lebensmittel werden nicht probiert/abgelehnt (3)
- keine Herausforderungen (3)
- Kind isst/trinkt sehr wenig (2)
- Kind würgt beim Essen so stark, bis es erbricht/
Kind sagt, es ist ihm schlecht, muss erbrechen (2)
- Extramenüs kochen (in den Ferien oder bei einem Besuch bei Freunden) (2)
- motorisch unruhig beim Essen (2)
- keine gemeinsamen Mahlzeiten, Kind verlässt den Tisch während des Essens (1)
- Essverhalten zeigt sich zuhause schwieriger als in der Schule (1)
- Kind isst nur im Beisein des Tablets (1)
- Kind isst, wenn es Hunger hat, auch wenn es ein paar Minuten später Mittagessen gibt (1)
- kauen bereitet Schwierigkeiten (1)
- Essen verweigern und schreien (1)
- einzelne Lebensmittel auf dem Teller «trennen», damit sie sich nicht berühren (1)
- Essen vorschneiden, damit die Situation nicht eskaliert (1)
- verschlucken (1)
- Geruch von gewissen Lebensmitteln stört das Kind (1)
- bei Stress ist es schwierig, das Kind zum Essen zu bringen (1)

Beschreibung der Ergebnisse

Die Liste oben zeigt, dass das eintönige Essverhalten des Kindes sowie das Ablehnen unbekannter Lebensmittel von betroffenen Eltern als die grössten Herausforderungen wahrgenommen werden. Viele der genannten Antworten werden auch im Kapitel 2.4.1 «Hauptfaktoren für Probleme mit dem Essen» erwähnt, beispielsweise die Nahrungsmittelneophobie, die Problematik beim Kauen sowie die Unter- und Überempfindlichkeit.

Interpretation der Ergebnisse

Die Frage 4 ähnelte der Frage 2 des Fragebogens «Was sind die grössten Herausforderungen beim Mittagessen mit Kindern mit Autismus?» stark. Darum ist es wenig erstaunlich, dass viele der von den Expertinnen genannten Punkte, beispielsweise ein eintöniges Essverhalten der Kinder und das Probieren von unbekanntem Speisen, auch in der obigen Liste der Eltern erscheinen.

Eine mögliche Hypothese, warum so viele unterschiedliche Antworten genannt wurden, ist, dass es nicht den typischen Autisten oder die typische Autistin gibt. Jede Person mit Autismus ist individuell und es zeigen sich darum unterschiedliche Herausforderungen beim Essverhalten. Theunissen (2021) meint dazu: «Essstörungen müssen individuell erschlossen werden [...], um zu passgenauen Unterstützungsformen zu gelangen» (S. 196).

Die vollständige Liste zum herausfordernden Essverhalten der Kinder befindet sich im Anhang.

Frage 5: Was isst Ihr Kind am liebsten? Was verweigert es?

Die Liste der Lebensmittel, welche die Kinder lieben respektive nicht gern mögen, ist vielfältig. Unten aufgeführt sind jeweils alle Lebensmittel, welche zu beiden Teilfragen am meisten genannt wurden. Die vollständigen Listen befinden sich im Anhang.

Lebensmittel, welche die Kinder lieben:

- Teigwaren (Nudeln, Spaghetti, Lasagne etc.) (23)
- Fleisch- und Wurstwaren, Aufschnitt (14)
- Pizza (10)
- Süssigkeiten (Glace, Schokolade, Gummibärli) (9)
- Pommes Frites (8)
- Brot (4)
- Früchte (3)

Lebensmittel, welche die Kinder nicht gern essen:

- Gemüse (Gemüse als Oberbegriff oder spezifische) (11)
- Kartoffeln und Kartoffelstock (8)
- Salat (7)
- Früchte (Früchte insgesamt oder einzelne) (6)
- Käse (5)
- Reis (5)
- Sauce (4)

Beschreibung der Ergebnisse

Aus der Liste oben ist ersichtlich, dass sich die Kinder – wie im Kapitel 2.4 «Ernährung und Autismus» beschrieben – am liebsten von der Nahrungsmittelgruppe der Kohlenhydrate (Teigwaren, Pizza, Pommes, Brot) ernähren. Davon ausgenommen ist Reis, der von vielen abgelehnt wird. Auch Fleisch- und Wurstwaren sowie Früchte und Süssigkeiten werden sehr oft bevorzugt.

Bei den Lebensmitteln, welche die Kinder verweigern, ist es ähnlich, wie bei jenen, welche gemocht werden: Einzelne Lebensmittel werden nur ein- oder zweimal genannt, andere wiederum mehrfach. Drei Befragte haben bei diesem Teil der Frage keine Antwort gegeben.

Interpretation der Ergebnisse

Die Liste der Lebensmittel, welche von Kindern mit Autismus gemocht werden, unterscheidet sich grundsätzlich nicht gross von den Vorlieben von Kindern ohne Autismus. Dies ist am Mittagstisch in der Schule zu beobachten, an dem Kinder mit und ohne Autismus gemeinsam essen.

Die meisten Kinder, ob mit oder ohne Autismus, mögen Salat, Gemüse und Früchte nur bedingt. Daher ist es auch nicht erstaunlich, dass diese Antworten mehrfach genannt werden. Bei Saucen, Reis und Kartoffelstock sieht es anders aus. Für einige Kinder mit Autismus bedeutet die Konsistenz dieser Gerichte eine Herausforderung, da sie eine veränderte Wahrnehmung besitzen (vgl. Kapitel 2.2 ‹Wahrnehmung und Autismus›).

Diese Frage wurde ebenfalls den Expertinnen gestellt (vgl. Frage 3 beim Interview). Die Antworten waren wiederum ähnlich: Pizza, Pasta und Pommes Frites wurden sowohl von den Eltern als auch von den Expertinnen als Lebensmittel deklariert, welche gern gegessen werden. Gemüse und Reis fielen bei beiden Befragten durch. Bei dieser Frage wurden somit ausschliesslich hochverarbeitete Lebensmittel als Lieblingsessen der Kinder benannt (vgl. Frage 5 beim Interview).

Frage 6: Hat Ihr Kind aufgrund seines Essverhaltens gesundheitliche Probleme?

Abbildung 11 – Gesundheitliche Probleme aufgrund des Essverhaltens

Beschreibung der Ergebnisse

Die absolute Mehrheit (83.9 %) der Befragten kreuzte ‹nein› an. Bei der Antwort ‹ja, nämlich› wurde zweimal (harter) Stuhlgang genannt. Auch wurden die Zähne sowie ein Vitamin- und Spurenelementmangel als gesundheitliche Problembereiche angegeben. In Kapitel 2.4.2 ‹Auswirkung der einseitigen Ernährung› wurde kurz auf die Thematik der Mangelernährung eingegangen.

Interpretation der Ergebnisse

Eine mögliche Hypothese ist, dass die Befragten ‹nein› angekreuzt haben, um weniger Zeit für die Beantwortung der Frage zu benötigen. Zusätzlich waren sich einige Eltern eventuell nicht bewusst, dass

bereits kleinere Schwierigkeiten wie harter Stuhlgang zu gesundheitlichen Problemen gezählt werden können. Hinzu kommt, dass viele Folgen einer Mangel- oder auch Fehlernährung erst später auftreten (zum Beispiel Diabetes bei übermässigem Zuckerkonsum).

Im Anhang sind die detaillierten Antworten zu Frage 6 aufgelistet.

Frage 7: Hat sich die Essenssituation mit Ihrem Kind im letzten Jahr positiv/negativ entwickelt? Wie?

Im Folgenden werden die Antworten unterteilt in positiv, keine Veränderung und negativ. Die vollständige Liste befindet sich im Anhang. Auch bei dieser Frage konnten mehrere Beobachtungen genannt werden.

Positiv

- positiv (5)
- probiert viel mehr neue/unbekannte Lebensmittel als früher (5)
- isst mehr/hat mehr Hunger (4)
- selbstständiger geworden (3)
- essen am Mittagstisch in der Schule (3)
- war schon immer positiv (1)
- keine Angst mehr vor verschiedenen Gerichten (1)
- bleibt während des Essens sitzen (1)
- Gerichte regelmässig wiederholen (1)
- durch Kommunikation und Hilfe der Heilpädagogischen Einzelförderung (1)

Keine Veränderung (8)

Negativ

- Letztes Jahr besser gegessen als dieses Jahr (1)

Beschreibung der Ergebnisse

Für mehr als zwei Drittel, nämlich für 22 befragte Eltern, hat sich die Essenssituation im letzten Jahr positiv entwickelt. Unter anderem schrieben sie, dass die Kinder mehr probieren, selbstständiger beim Schneiden oder der Essenseinnahme geworden sind, während des Essens sitzen bleiben und mehr Hunger haben. Acht Befragte beurteilten dies als gleichbleibend und eine Person notierte, dass sich die Essenssituation verschlechtert hat.

Interpretation der Ergebnisse

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich die Essenssituation den Zahlen zufolge mit zunehmendem Alter der Kinder meist positiv entwickelt.

Frage 8: Welche Anlaufstellen unterstützten/unterstützen Sie bei dieser herausfordernden Situation in Bezug auf die Ernährung? (Mehrfachantworten möglich)

Abbildung 12 – Unterstützende Anlaufstellen

Beschreibung der Ergebnisse

Diese Nennungen beinhalteten meist eine Kombination der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, da Mehrfachantworten zulässig waren. Die meisten Befragten kreuzten «keine», «Kinderarzt» und/oder «Schule» an. Eine Person entschied sich für «andere, nämlich» und schrieb dazu «Ernährungsberatung, Psychiatrie».

Interpretation der Ergebnisse

Etwas weniger als die Hälfte der Befragten (14) gaben die Antwort, dass sie bis anhin keine Unterstützung in Bezug auf die Ernährung erhielten. Da alle Kinder, welche im Diagramm erfasst wurden, eine Sonderschule besuchen und somit durch heilpädagogisch erfahrenes Personal unterrichtet und teilweise auch am Mittagstisch betreut werden, erscheint der Verfasserin dieser Arbeit diese Zahl sehr hoch. Gut möglich ist, dass sich die Eltern nicht bewusst sind, dass bereits kleine Hilfestellungen wie der Tipp, zuerst einmal eine andere Salzbrezelsorte zu probieren, anstatt von Salzbrezeln direkt zu Reiswaffeln zu wechseln, als Unterstützung angesehen werden können.

Frage 9: Welche Tipps und Tricks haben Ihnen bis jetzt am meisten geholfen?

Die folgenden Tipps und Tricks haben den Eltern betroffener Kinder am meisten geholfen. Da einige Befragte mehrere Antworten nannten, ergibt das Total der Nennungen in den Klammern mehr als 31.

- keine Lösung gefunden bis jetzt/es ist schwierig (6)
- keine Antwort (5)
- immer dranbleiben mit Lebensmittel ausprobieren, Wiederholungen (4)
- Druck herausnehmen, nichts erzwingen; Geduld haben (4)
- Geschwister/Peers als Vorbild nehmen (2)
- positiv übers Essen sprechen (2)
- Deal aushandeln: wenn du isst, darfst du später ... (2)
- auf das Kind eingehen, nicht zu viel auf einmal ändern wollen (1)
- spielerisch motivieren (1)
- kleine Portionen anbieten (1)
- abwarten, bis das Kind Hunger hat (1)
- Gerichte getrennt auf den Tisch stellen (1)
- während des Essens singen (1)
- Lebensmittel in anderem Lebensmittel ‹verstecken› (z. B. Apfel in Quark) (1)
- kauen lernen (1)

Beschreibung der Ergebnisse

Die häufigste Antwort war, dass bis jetzt noch keine Lösung gefunden wurde. Häufig wurden das Dranbleiben und die Wiederholung sowie das Herausnehmen von Druck und Geduld haben genannt. Viele Tipps wurden nur oder ein- oder zweimal angeführt. Die vollständige Liste der Antworten befindet sich im Anhang.

Bei dieser Frage deckte sich die Theorie mit der Praxis wiederum in gewissen Punkten. In Kapitel 2.4.4 ‹Mögliche Interventionen zur Verbesserung von Essenssituationen› wurden Tipps aufgezählt, welche auch die Befragten zur Antwort gaben, beispielsweise, dass man kleine Portionen anbietet oder die langsame Annäherung an die Lebensmittel.

Im Gruppeninterview nannten die Expertinnen zu den Fragen 6 und 9 teilweise ähnliche Tipps und Tricks wie die Eltern beim Ausfüllen des Fragebogens. In beiden Settings erwähnt wurden Druck vermindern, Veränderung in kleinen und langsamen Schritten und das ‹Verstecken› von einem Lebensmittel in einem anderen.

Interpretation der Ergebnisse

Wie bei Frage 4 ersichtlich wurde, sind die Herausforderungen beim Essen für die Familien sehr unterschiedlich. Genauso sind auch die genannten Tipps und Tricks individuell.

Frage 10: Wünschen Sie sich in Bezug auf die Ernährung und Autismus mehr Unterstützung seitens der Schule?

Abbildung 13 – Wunsch nach grösserer Unterstützung seitens der Schule

Beschreibung der Ergebnisse

Ungefähr zwei Drittel der Befragten (20) kreuzten beim Wunsch nach Unterstützung seitens der Schule «nein» an. Drei Personen schrieben dazu, dass die Schule bereits sehr viel leiste und die Familien unterstütze. Neun Befragte kreuzten die Antwort «ja, nämlich» an. Genannt wurden hier unter anderem eine Ernährungsberatung speziell für Menschen mit Autismus und generell mehr Tipps zum Thema Ernährung. Zwei Elternteile machten keine Angaben. Im Anhang sind die detaillierten Antworten aufgelistet.

Interpretation der Ergebnisse

Auch bei dieser Frage wurde wahrscheinlich deswegen sehr oft «nein» angekreuzt, da diese Antwort wenig Zeit in Anspruch nimmt und keine weiteren Angaben notiert werden müssen. Ein möglicher Grund für die hohe Anzahl von «ja, nämlich» könnte sein, dass sich einige Eltern nicht bewusst sind, was alles als Unterstützung angesehen werden kann. Es wäre auch möglich, dass betroffene Eltern über die Jahre zahlreiche Tipps von «Pseudo-Experten» erhalten haben und nicht möchten, dass sich jemand in ihre Gewohnheiten und den von ihnen gewählten Weg einmischet. Eventuell haben sie daher eine gewisse Abwehrhaltung entwickelt.

3.4.4 Fazit Fragebogen

Das Fazit zum Fragebogen wird in allgemeine Erkenntnisse, Wahl der Methode, Art der Items und deren Formulierung, Aufbau und Form des Fragebogens, Pre-Test sowie Rücklauf unterteilt.

Allgemeine Erkenntnisse

Die Auswertung des Fragebogens war spannend und eindrücklich. Viele Antworten der Eltern waren den Aussagen der Expertinnen ähnlich und stimmten auch mit der Literatur überein.

Wahl der Methode

Den Fragebogen als Forschungsmethode zu wählen, hat sich rückblickend als gute Idee bewährt. Es konnten viele spannende, detaillierte und teilweise persönliche Antworten weitgehend anonymisiert gesammelt werden. Die Befragten haben dadurch einen wesentlichen Teil zu dieser Arbeit beitragen können.

Art der Items und deren Formulierung

Wie bereits in Kapitel 3.4.1 «Erstellung des Fragebogens» dargestellt, wurden drei verschiedene Formen von Items gewählt. Dabei wurde darauf geachtet, die Fragen möglichst kurz, eindeutig und prägnant zu formulieren. Des Weiteren wurde versucht, nur Fragen zu verwenden, welche für die Forschungsfrage dieser Arbeit von Relevanz sein konnten (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 254). Dies ist der Autorin grösstenteils gelungen. Für ein nächstes Mal würde sie bei den demografischen Fragen zu Beginn des Fragebogens eine grössere Streuung des Alters zulassen, da mehrere Kinder über zehn Jahre alt waren. Die Frage 7 «Hat sich die Essenssituation mit Ihrem Kind im letzten Jahr positiv/negativ entwickelt? Wie?» würde die Autorin kein zweites Mal in den Fragebogen aufnehmen, da die Antworten für die Forschungsfrage nicht relevant waren. Auch würde die Autorin am Schluss des Fragebogens die Abschlussfrage «Möchten Sie noch etwas sagen/ergänzen?» einfügen. So könnten Themen, welche in den vorangehenden Fragen nicht behandelt wurden, von den Befragten ergänzt werden. Hier müsste jedoch damit gerechnet werden, dass die Antwortquote gering ausfällt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 253).

Aufbau und Form des Fragebogens

Der Fragebogen wurde übersichtlich auf einer Doppelseite gestaltet. In seinem Kopf wurde in kurzen und einfachen Sätzen erklärt, worum es geht und darauf hingewiesen, dass die Daten nicht weitergegeben werden. Eine separate Anleitung oder ein zusätzliches Begleitschreiben wurde nicht verfasst. Der Fragebogen endete mit einem Dank für das Ausfüllen sowie mit der Möglichkeit, anzukreuzen, ob die Befragten an der Broschüre, welche entstehen wird, interessiert sind (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 256).

Pre-Test

Ein Pre-Test wurde mit drei Elternteilen durchgeführt. Der Fragebogen wurde anschliessend nochmals überarbeitet, orthografische Fehler wurden behoben, eine Frage wurde ausgetauscht und eine neue kam dazu. Trotz dieser Überarbeitung enthielt eine Antwortmöglichkeit der Frage 1 in der Endfassung noch ein «Doppel-Item» (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 254 ff.):

1. Nimmt Ihr Kind an gemeinsamen Essen (am Mittag oder am Abend) mit der Familie teil?

Nein. Es nimmt **nicht teil** und **isst zu anderen Zeiten**.

Bei dieser Antwortmöglichkeit ist aufgrund der Formulierung unklar, worauf sie sich beschränkt: auf «nicht teilnehmen beim Essen», auf «zu anderen Zeiten» oder auf beides. Eine bessere Formulierung wäre gewesen:

Nein. Es nimmt nicht teil.

Nein. Es isst zu anderen Zeiten.

Zusätzlich hätte man bei der Frage dazuschreiben können «Mehrfachantworten möglich».

Rücklauf

Wie bereits in Kapitel 3.4.2 «Zielgruppe und Rücklauf» erläutert wurden 31 Fragebogen ausgefüllt. Den grossen Rücklauf führt die Autorin auf folgende Punkte zurück (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S.258 f.):

- Das Ausfüllen des Fragebogens dauerte nur wenige Minuten.
- Die Elternteile waren am Thema «Autismus und Ernährung» interessiert und hatten einen persönlichen Bezug dazu.
- Die Fragebogen wurden nicht von der Autorin, sondern von den Lehrpersonen, welche sie alle persönlich kennt, an die entsprechenden Eltern(teile) ausgegeben.
- Es wurde ein Erinnerungsschreiben an die Lehrpersonen verfasst.

Die offenen Fragen wurden von einigen Befragten nicht beantwortet. Dies kann mehrere Gründe haben. Einerseits gibt es möglicherweise Eltern, die die Fragen nicht verstanden haben, da sie fremdsprachig sind. Andererseits ist auch davon auszugehen, dass einzelne Personen keine Zeit oder keine Lust hatten, sie zu beantworten.

➔ Zusammenfassend und gestützt auf die im Fragebogen gegebenen Antworten kann Folgendes gesagt werden: Die Aussagen der Eltern fielen bei den meisten Fragen sehr unterschiedlich aus. So gab es Eltern, für welche die Situation mit dem Essen und rund um dasselbe herum keine Herausforderung darstellt; für andere wiederum bedeutet sie eine grosse Aufgabe. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass es nicht das typisch autistische Kind gibt, sondern dass jedes von ihnen einzigartig ist und seine Familie und sich selbst vor unterschiedlich grosse Herausforderungen in Bezug auf die Essenssituation stellt.

Des Weiteren wurde ersichtlich, dass sich bei mehr als zwei Dritteln der Familien in den letzten Jahren vieles in diesem Bereich zum Positiven verändert hat.

4 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Der vorliegenden Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass Kinder mit Autismus häufig Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme zeigen, was ihre Eltern vor grosse Herausforderungen stellt. Es wird davon ausgegangen, dass ein niederschwelliges Beratungsangebot in Form einer Informationsbroschüre den Eltern dazu dienen könnte, dass sich die Essenssituation zuhause entspannt und ein «fröhliches Miteinander» am Esstisch möglich wird.

In diesem Teil der Arbeit werden die Forschungsfragen und die Unterfragen beantwortet, die Erkenntnisse aus der Theorie, aus dem Gruppeninterview und aus den Fragebogen werden diskutiert, eine Top Fünf der Erkenntnisse der Autorin wird notiert und die Methodenwahl sowie der Arbeitsprozess werden reflektiert.

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden die Forschungsfrage und die Unterfragen anhand der für diese Arbeit verwendeten Literatur sowie auf Basis des Wissens der Expertinnen und der Eltern von Kindern mit Autismus beantwortet. Die Schlüsselwörter werden in den folgenden Abschnitten zur besseren Veranschaulichung in Fettschrift hervorgehoben. Jedoch werden nicht alle Tipps und Tricks, welche in dieser Arbeit beschrieben wurden, erneut erwähnt.

4.1.1 Beantwortung der Leitfrage

Wie gelingt es Eltern, die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, sodass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder in kleinen Schritten ans Essen herangeführt werden können?

In Bezug auf die Essenseinnahme wird der **ganzheitlichen Wahrnehmung** eine grosse Bedeutung zugeschrieben. So soll laut den Expertinnen nicht zwingend beim Mund und dem Essen angesetzt werden, sondern bei einem anderen Körperteil, beispielsweise bei den Füßen oder den Händen. Die Kinder können einen Barfussparcours absolvieren oder Gegenstände und aufbauend auch Lebensmittel mit den Händen taktil erfassen. Diese Erfahrungen wirken sich nach Ansicht der Expertinnen positiv auf das Essverhalten aus; die Kinder werden auch da mutiger. Zusätzlich sollten die Eltern die **taktile Wahrnehmung von Lebensmitteln** (beispielsweise durch Rollenspiele mit einzelnen Lebensmitteln) zulassen, da Experimentieren und Erkunden eine erste Annäherung darstellen. Auch die **Kinder selbst ins Kochen miteinzubeziehen**, ist eine Möglichkeit. In manchen Fällen ist es hilfreich, wenn zuerst nur **Kochaktivitäten mit Nonfood-Artikeln** durchgeführt werden, so wissen die Kinder, dass sie «das Ergebnis» nicht essen müssen.

In Bezug auf das **Verhalten** könnte ein **Menuplan** erstellt werden, der den Kindern Orientierung bietet, indem sie erfahren, wann es was zum Essen gibt. Des Weiteren wirken sich **Ess- und Tischregeln** unterstützend aus, denn auch sie geben den Kindern Orientierung. In der Literatur wird in Bezug auf das Verhalten dazu geraten, für Kinder **während der Nahrungsaufnahme bewusst Bewegungspausen einzubauen**. Damit wird dem unkontrollierten Aufspringen und dem Verlassen des Tisches während des Essens vorgebeugt.

Des Weiteren können die Eltern unbekannte Lebensmittel mit dem **Lieblingessen kombinieren, Lebensmittel in anderen verstecken, positiv über Lebensmittel sprechen** und die einzelnen **Lebensmittel beim richtigen Namen nennen**.

Ein weiterer zentraler Punkt ist **die langsame und schrittweise Annäherung** an unbekannte Lebensmittel, die stets in **kleinen Portionen** angeboten werden sollten. Zudem ist es für viele Kinder mit Autismus von Vorteil, wenn **sich die Lebensmittel auf dem Teller nicht berühren**. Es ist zudem für die Kinder äusserst wichtig, dass die Essenssituationen möglichst **druckfrei und mit viel Geduld** seitens der Erwachsenen vonstattengehen. Beim Essen sollte **nie mit Strafen gearbeitet werden**. So sollten die Bezugspersonen die eigenen Vorstellungen von ausgewogener Ernährung etwas beiseiteschieben und sich über jeden noch so kleinen Erfolg freuen. Denn es ist von besonderer Bedeutung, dass das **gemeinsame Essen** trotz allem ein **lustvolles und positives Erlebnis** bleibt.

4.1.2 Beantwortung der Unterfragen

Nicht alle Unterfragen werden an dieser Stelle noch einmal detailliert beantwortet, da die Antworten teilweise eins zu eins in der Arbeit zu lesen waren. Es wird daher zu den Teilfragen b) und c) lediglich eine kurze Antwort gegeben und anschliessend auf das Kapitel verwiesen, in welchem die Frage beantwortet wird.

a) Warum tun sich Kinder mit Autismus mit dem Essen oft schwer?

Für viele Kinder mit Autismus stellt die Nahrungsaufnahme eine Herausforderung dar, da sie eine etwas andere Wahrnehmung als neurotypische Kinder aufweisen. Da ihr Filtersystem nicht adäquat funktioniert, kommt es bei betroffenen Kindern häufig zu Über- beziehungsweise Unterempfindlichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen (taktil, olfaktorisch und gustatorisch). Dies kann dazu führen, dass Kinder mit Autismus viele Lebensmittel ablehnen.

Nebst der veränderten Wahrnehmung sind auch Nahrungsmittelneophobie sowie Umfeld- und kulturelle Barrieren Gründe dafür, warum sich Kinder mit Autismus mit dem Essen schwertun (vgl. Kapitel 2.4.1 «Hauptfaktoren für Probleme mit dem Essen»).

Die Expertinnen sprachen bei dieser Frage vor allem Wahrnehmung und Verhalten an. Beim Letzterem erwähnten sie die Schwierigkeit autistischer Kinder, sich auf neue Situationen einzulassen (dies müssten sie tun, um neue Lebensmittel kennenzulernen). Zudem stellen sie oft und schnell Regeln für sich auf, von denen sie nur ungern wieder abrücken (z. B. bleibt ein Lebensmittel ‹gefährlich›, sobald es einmal so eingestuft wurde). Auch für die Expertinnen ist das Thema Wahrnehmung bei Kindern mit Autismus zentral. Sie betonten, dass die vielen Reize im Esssaal sowie eine zu hohe Lautstärke für diese Kinder eine Herausforderung darstellen können (vgl. Kapitel 3.3.4 ‹Darstellung und Auswertung der Ergebnisse› Frage 7).

b) Vor welchen Herausforderungen stehen Eltern von Kindern mit Autismus beim Thema Ernährung?

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die grösste Herausforderung das einseitige und selektive Essverhalten ist. Viele Lebensmittel, darunter oftmals auch unbekannte, werden abgelehnt und nicht gegessen. Bei dieser Frage stützten sich die Antworten auf die Aussagen der Eltern, welche den Fragebogen ausgefüllt haben. Die detaillierten Antworten sind im Kapitel 3.4.3 ‹Darstellung und Auswertung der Ergebnisse› bei Frage 4 zu finden.

c) Von welchen Erfahrungen am Mittagstisch in der Schule können die Eltern profitieren?

Laut den Expertinnen können die Eltern an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Beispielsweise könnten sie ein Lebensmittel unter ein anderes mischen, die Kinder ins Kochen miteinbeziehen oder mit einer bewusst positiven Sprache erreichen, dass die Kinder gewisse Lebensmittel probieren. Eine detaillierte Antwort befindet sich im Kapitel 3.3.4 ‹Darstellung und Auswertung› der Ergebnisse bei Frage 6.

d) Was muss eine Informationsbroschüre für Eltern von Kindern mit Autismus beinhalten, damit sie ansprechend und hilfreich ist im Umgang mit schwierigen Essenssituationen?

Die Informationsbroschüre sollte Tipps und Tricks enthalten, welche für die Eltern im Alltag niederschwellig und unkompliziert umsetzbar sind (vgl. Kapitel 4.1.1 ‹Beantwortung der Leitfrage›). Es sollte ein roter Faden erkennbar sein, indem eine Geschichte erzählt wird. Zudem ist es wichtig, dass sie zum Weiterlesen animiert und dass die Informationen auf die Kernaussagen reduziert werden. Sie sollte klar verständlich sein, auch für Eltern mit Deutsch als Zweitsprache. Des Weiteren sollte sie übersichtlich gestaltet sein, die Seiten sollten aufgeräumt wirken und Bilder, Fotos oder Piktogramme zur Veranschaulichung enthalten. (vgl. Taute, 2009, 12 ff.)

4.2 Top Fünf der Erkenntnisse

Im Folgenden sind fünf Erkenntnisse aufgeführt, die im Rahmen der Erarbeitung dieser Arbeit gewonnen wurden und der Autorin bedeutsam erscheinen. Sie stützen sich auf die Literatur, auf die Angaben der Eltern im Fragebogen oder auf die Aussagen der Expertinnen im Interview.

- ① Die Wahrnehmung und das Verhalten nehmen beim Thema Ernährung nicht den gleichen Stellenwert ein, sondern die Wahrnehmung beeinflusst das Verhalten in Bezug auf die Ernährung.
- ② Die veränderte Wahrnehmung von Menschen mit Autismus beeinflusst die Motorik, die Kognition und das Verhalten.
- ③ Obwohl sich viele Kinder mit Autismus sehr einseitig ernähren, scheinen sie erstaunlich wenig gesundheitliche Probleme zu haben.
- ④ Für ungefähr ein Drittel der befragten Eltern ist die Essenssituation okay, obwohl zwei Drittel ein- bis siebenmal wöchentlich ein separates Menu für ihr Kind kochen.
- ⑤ Viele Kinder mit Autismus mögen das Lebensmittel Reis nicht.

4.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

An dieser Stelle wird nicht weiter auf die gewählten Forschungsmethoden eingegangen, da die Erhebungsinstrumente ‹Interview› und ‹Fragebogen› bereits in den Kapiteln 3.3.5 ‹Fazit Interview› und 3.4.4 ‹Fazit Fragebogen› reflektiert wurden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Triangulation der Methoden Fragebogen und Interview als effektive Methode erwiesen hat. Durch den Fragebogen wurden viele Daten eingeholt. Im Gruppeninterview wurden die Antworten der Eltern oftmals bestätigt und teilweise mit neuen Sichtweisen ergänzt.

5 Produktherstellung Informationsbroschüre

Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Informationsbroschüre für Eltern von Kindern mit Autismus erstellt. Sie enthält nebst einer kurzen Einleitung sowie einigen Lebensmittel- und Menuvorschlägen elf Tipps, welche den Eltern im Umgang mit herausfordernden Essenssituationen helfen sollen. Die in der Broschüre enthaltenen Tipps und Tricks stützen sich auf die Literatur, das Interview mit den Expertinnen und die Antworten der Eltern aus den Fragebogen. Die meisten wurden mehrfach erwähnt und wurden auch bei der Beantwortung der Leitfrage genannt. Die Auswahl der Tipps für die Informationsbroschüre hat die Autorin getroffen.

Bis anhin in dieser Arbeit nicht erwähnt wurde das Thema Bilderbücher und Ernährung. Die Autorin erachtet Bilderbücher für die Entwicklung von Kindern als sehr wertvoll. Sie können gezielt eingesetzt werden, da sie die Kinder beim gemeinsamen Betrachten aktiv in die entsprechende Thematik einbeziehen. Aus diesem Grund hat die Autorin «Bilderbücher anschauen» als Tipp zur Informationsbroschüre hinzugefügt. Im Kapitel 6 «Fazit und Ausblick» wird dieses Thema aufgegriffen. Zur besseren Veranschaulichung der Tipps wurden in der Broschüre Piktogramme von METACOM eingesetzt. Ein Ansichtsexemplar wurde dieser Arbeit beigelegt.

6 Fazit und Ausblick

Nach fast zwei Jahren mit mehr oder weniger intensiven Phasen der Auseinandersetzung mit der Thematik «Ernährung und Autismus» bin ich nun fast am Ende «des Weges» Masterarbeit angelangt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung und Autismus und das Schreiben der Arbeit waren spannend und intensiv. Einiges hat mich zum Nachdenken angeregt und vieles wird sicherlich Spuren im Berufsalltag – vor allem während des Mittagessens – hinterlassen. Da ich nun mein Wissen in diesem Bereich erweitert habe und einige Gründe für die Verweigerung gewisser Nahrungsmittel kenne, ist mein Verständnis für Kinder, welche nur ausgewählte Speisen essen, deutlich gestiegen. Auch für die Eltern und ihre Sorgen bezüglich dieser Thematik werde ich in Zukunft ein noch offeneres Ohr haben und auch bei Elterngesprächen die Thematik Essen gezielt ansprechen.

Während des Schreibens der Masterarbeit hatte ich die Gelegenheit, an einer Weiterbildung von «Fourchette verte» zum Thema «In guter Stimmung gemeinsam Essen» teilzunehmen. Davon konnte ich für meinen Berufsalltag erheblich profitieren. Dort erhielt ich auch interessante Inputs zu Bilderbüchern, welche zu dieser Thematik passen. Eine selbsterstellte Liste der Bilderbücher ist nebst dem für die Teilnahme an der Weiterbildung erhaltenen Diplom im Anhang angefügt.

Im unmittelbaren Arbeitsumfeld habe ich bereits viel von meinem Master und den daraus gewonnenen Erkenntnissen erzählt. Im nächsten Schritt darf ich in Form eines Inputs während einer Teamsitzung meine Arbeit und das entstandene Produkt vorstellen. Dadurch erhoffe ich mir, die anderen Lehr- und Fachpersonen in Bezug auf dieses Thema zu sensibilisieren und möglicherweise auch ihr Wissen zu vergrössern.

Eine potenzielle Weiterentwicklung meiner Masterarbeit sehe ich darin, den Nutzen der entstandenen Informationsbroschüre zu evaluieren. So könnte man sie Fachpersonen und Eltern zur Durchsicht und Bewertung vorlegen, um sie anschliessend zu überarbeiten und anzupassen. Ein weiterer möglicher Schritt wäre, eine Zusammenarbeit mit dem Autismusverlag anzustreben, damit die Thematik einem breiteren Publikum zugänglich werden kann. Auch im Bereich der Elternarbeit ist eine Weiterentwicklung angedacht. So könnte für Eltern von Kindern mit herausforderndem Essverhalten einmal jährlich ein Elterninformationsanlass zum Thema «Ernährung» angeboten oder eine interne Fachstelle geplant werden.

Wie zu Beginn möchte die Autorin auch am Ende ihrer Arbeit ein Zitat verwenden. In diesem Fall stammt es nicht von einer berühmten Person, sondern von einer der drei Interviewexpertinnen. Diese sagte: «Und bei all den Gedanken und Überlegungen soll nie vergessen werden, dass das Essen stets etwas Positives und Lustvolles bleibt – wenn das gelingt, kann eigentlich gar nichts schief gehen!» (B. K., 2023)

7 Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildungen Titelblatt – Teller mit Pommes, Chickennuggets und Brokkoli (eigene Aufnahme der Autorin).....</i>	<i>1</i>
<i>Abbildung 1 – Die Wahrnehmung als Prozess (Miller, 2020, S. 25)</i>	<i>10</i>
<i>Abbildung 2 – Wahrnehmungsbereiche (vgl. Miller, 2020, S. 30)</i>	<i>11</i>
<i>Abbildung 3 – Funktionen von Verhalten (vgl. Fröhlich, Castañeda und Weigand, 2019, S. 22–50).....</i>	<i>14</i>
<i>Abbildung 4 – Gängige Regeln und Alternativen dazu (vgl. Ernsperger und Stegen-Hanson, 2015, S. 48 ff.).....</i>	<i>20</i>
<i>Abbildung 5 – Beruflicher Werdegang der Interviewpartnerinnen</i>	<i>30</i>
<i>Abbildung 6 – Gliederung des Interviewleitfadens (vgl. Roos und Leutwyler, 2017, S.234 f.)</i>	<i>31</i>
<i>Abbildung 7 – Geschlecht und Alter der Kinder mit Autismus</i>	<i>42</i>
<i>Abbildung 8 – Teilnahme an gemeinsamen Essen.....</i>	<i>43</i>
<i>Abbildung 9 – Separates Menu.....</i>	<i>44</i>
<i>Abbildung 10 – Belastung der Eltern durch Essverhalten</i>	<i>45</i>
<i>Abbildung 11 – Gesundheitliche Probleme aufgrund des Essverhaltens</i>	<i>48</i>
<i>Abbildung 12 – Unterstützende Anlaufstellen</i>	<i>50</i>
<i>Abbildung 13 – Wunsch nach grösserer Unterstützung seitens der Schule.....</i>	<i>52</i>

8 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 - SPSS-Prinzip (vgl. Helfferich, 2011, S. 167ff.)</i>	<i>31</i>
--	-----------

9 Literaturverzeichnis

- Altenthon, S., Betscher-Ott, S., Gotthardt, W., Hobmair H. (Hrsg.), Höhle, R. & Ott, W. (2008). *Psychologie*. Troisdorf: Bildungsv Verlag Eins.
- Bogner, A. & Menz, W. (2005). Das theoriegenerierende Experteninterview. Erkenntnisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung* (S. 33–70). Wiesbaden: VS.
- Bundy, A. C., Lane, S. J. & Murray, E. A. (2007). *Sensorische Integrationstherapie, Theorie und Praxis* (3., vollständig überarbeitete Aufl.). Heidelberg: Springer.
- Castañeda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2019). *(K)eine Alternative haben zu herausforderndem Verhalten. Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte*. Heigenbrücken: Monika Waigand.
- Compart, P. J. & Laake, D. (2014). *Kochen für Kinder mit ADHS und Autismus. Der ultimative Weg zu gluten- und caseinfreiem Essen*. Bern: Huber.
- Dunn, W. (2017). *Sensory Profile 2*. Frankfurt: Pearson Deutschland GmbH.
- Ernsperger, L. & Stegen-Hanson, T. (2015). *Probier doch mal! Einfache und nützliche Antworten bei Abneigung gegen Nahrungsmittel und herausforderndem Essverhalten*. St. Gallen: Autismusverlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag.
- Funke, U. (2023). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen. Ein Wahrnehmungswegweiser für Eltern und Begleitende*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Geiselhart, S. (2022). Essen was geht. Warum sich autistische Menschen oft sehr selektiv und einseitig ernähren. *Autismus verstehen. Das Magazin von und mit autistischen Menschen, 01*, 1-10.
- Hejlskov Elvén, B. (2017). *Herausforderndes Verhalten vermeiden: Menschen mit Autismus und psychischen oder geistigen Einschränkungen positives Verhalten ermöglichen* (2., durchgesehene Aufl.). Tübingen: dgvt-Verlag.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Higashida, N. (2018). *Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann*. (6. Aufl.). Hamburg: Rowohlt.
- Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Hollenweger, J., & Bühler, A. (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, Hrsg.). https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2021-12/2019_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf

- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Materialien* (5. Aufl.). Beltz. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-epflicht-1128233>
- Miller, M. (2020). *Ergotherapie bei Autismus. Förderung durch Sensorische Integrationstherapie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Notbohm, E. & Zysk, V. (2020). *1001 Ideen für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Praxistipps für Eltern, pädagogische und therapeutische Fachkräfte*. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Porst, R. (2011). *Fragebogen*. Ein Arbeitsbuch (3. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer Fachmedien.
- Raithel, J. (2006). *Quantitative Forschung - ein Praxiskurs*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roos, M. & Leutwyler B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe.
- Roth, G. (1978). Die Bedeutung der biologischen Wahrnehmungsforschung für die philosophische Erkenntnistheorie. In Hejl, P.M., Köck, W.K. & Roth, G. (Hrsg.), *Wahrnehmung und Kommunikation*. (S. 65-78). Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
- Schirmer, B. (2018). *Elternleitfaden Autismus. Wie Ihr Kind die Welt erlebt. Mit gezielten Therapien wirksam fördern*. Stuttgart: Trias.
- Taute, M. (2009). *Broschüren. Planung – Grundlagen - Praxis*. München: Stiebner.
- Theunissen, G. (2021). *Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigungen. Lehrbuch für die Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und (Geistig-)Behindertenhilfe*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Zöllner, D. (2019). *Dietrich... ein Autist erzählt – Autobiografische Einblicke in das reiche (Innen-)Leben eines Autisten*. o.O: Verlag Rad und Soziales.

10 Anhang

10.1 Interviewleitfaden

Organisatorisches

Datum: 23. November 2022

Zeit: 13.00 Uhr

Ort: Klassenzimmer Spohn

Teilnehmerinnen: M.G., B. Ch., B. K.

1. Teil - Einstieg

- **Begrüßung:** Dank für die Teilnahme am Interview aussprechen.
- **Rahmen:** Interview als methodisches Instrument im Rahmen der Masterarbeit an der HfH zum Thema Autismus und Ernährung.
- **Leitfragen:**
Leitfrage der Arbeit:
Wie gelingt es Eltern die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, so-
dass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder in kleinen
Schritten ans Essen herangeführt werden können?

Leitfragen des Interviews:
Wie gelingt es dir Kinder an für sie unbekannte Lebensmittel anzunähern?
Welche Tipps und Tricks habt ihr für betroffene Eltern, um ihre Kinder an für sie unbe-
kannte Lebensmittel anzunähern?
- **Art und Ziel des Interviews:**
offenes Expertinneninterview mit Leitfaden; Ziel ist es Antworten auf die Fragen zu erhal-
ten und Diskussionen, welche sich daraus ergeben, Raum zugeben. Auch unterschiedliche
Ansichten / Herangehensweisen können sehr spannend sein.
Gut möglich, dass einige Fragen nicht konkret gestellt werden, da sie schon durch eine an-
dere Frage oder ein nachfragen beantwortet werden.
- **Vorgesehene Dauer:** ca. eine Stunde
- **Aufnahme des Gesprächs:**
Gespräch wird mit dem Handy aufgenommen, es ist vertraulich und anonymisiert.

2. Teil - Hauptteil
<p>Vorstellungsrunde</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurze Vorstellungsrunde (wie lange arbeite ich schon an dieser Schule, evtl. Vorgeschichte)
<p>Konkrete Fragen zum Mittagstisch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für wie viele Kinder eurer Klasse stellt das Essen am Mittagstisch eine Herausforderung dar? - Was sind die grössten Herausforderungen beim Mittagessen mit Kindern mit Autismus? - Gibt es Lebensmittelgruppen, einzelne Lebensmittel und/oder spezielle Konsistenzen, welche grundsätzlich von den Kindern gemocht werden resp. überhaupt nicht? - Habt ihr während den letzten Jahren eine Veränderung beim Essverhalten von Kindern mit Autismus feststellen können? - Was ist für euch ein «No-Go» am Mittagstisch? - Wie gelingt es euch, Kinder an für sie unbekannte Lebensmittel anzunähern?
<p>Fragen zum Bereich Wahrnehmung, Verhalten und Ernährung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warum tun sich Kinder mit Autismus oft schwer mit dem Essen? Macht ihr gewisse Übung im Bereich Verhalten / Wahrnehmung mit Kindern mit Autismus, um ihr Essverhalten positiv zu beeinflussen? - Wie können festgefahrene Verhaltensmuster durchbrochen werden?
<p>Frage bezüglich Einbezug Eltern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Welche Tipps und Tricks habt ihr für betroffene Eltern, um ihre Kinder an für sie unbekannte Lebensmittel anzunähern?
<p>Frage zur Informationsbroschüre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Was muss eine Informationsbroschüre für Eltern von Kindern mit Autismus beinhalten, damit sie ansprechend und hilfreich ist im Umgang mit schwierigen Essenssituationen?

3. Teil – Abschluss und Dank
<p>Abschlussfrage</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gibt es etwas, das euch zu diesem Thema einfällt, was noch nicht angesprochen wurde oder etwas, das ihr sonst noch ergänzen möchtet? <p>Danke</p>

10.2 Transkript Interview

#00:00 # – #33:10#

I: Interviewerin, weiblich, 30 Jahre
B.C.: Interviewpartnerin, weiblich, 57 Jahre
B. K.: Interviewpartnerin, weiblich, 31 Jahre
M.G.: Interviewpartnerin, weiblich, 57 Jahre

Zeichenerläuterung:

[aber] Für ein besseres Verständnis wurden die Wörter in der Klammer durch die Verfasserin ergänzt.

Die transkribierte Situation stammt aus einem Interview mit Expertinnen aus der Sonderschule Wiggenhof vom 23. November 2022.

I: Ja, vielen Dank seid ihr zum Interview gekommen und herzlich willkommen. Zu Beginn möchte ich noch einmal kurz den Rahmen [erläutern]. Ich mache dies im Rahmen meiner Masterarbeit für die HfH und mein Thema ist Autismus und Ernährung. Meine Leitfrage, welche mich durch das ganze Schreiben der Arbeit begleitet hat ist: Wie gelingt es Eltern, die Essgewohnheiten von Kindern mit Autismus zu beeinflussen, sodass zuhause möglichst stressfreie Essenssituationen entstehen und die Kinder in kleinen Schritten ans Essen herangeführt werden können? Für das Interview habe ich mir aber noch eine etwas andere Leitfrage gestellt und die wäre: «Wie gelingt es dir Kinder an unbekannte Lebensmittel anzunähern?» und auch «Was sind Tipps und Tricks welche ihr für betroffene Eltern habt um ihre Kinder an unbekannte Lebensmittel anzunähern?» Es ist ein offenes Experteninterview. Es hat einen Leitfaden, aber wir können sehr offen durch das ganze hindurchgehen und es hat auch Raum für unterschiedliche Ansichten. Das Ziel ist schlussendlich, dass alle Fragen beantwortet werden. Vorgesehene Dauer ist noch nicht so klar, aber sicherlich nicht länger als eine Stunde. Und, dass ihr Bescheid wisst, das Gespräch wird aufgenommen, aber es ist alles vertraulich und anonym. Ja gut, dann kommen wir zum Hauptteil. Zuerst bitte ich euch, euch kurz vorzustellen, damit wir erfahren, wie lange ihr schon an dieser Schule arbeitet und vielleicht auch, wo ihr vorher schon gearbeitet oder was ihr bisher gemacht habt. Möchtest du starten?

B.K.: Mhmm. Ich arbeite seit, oh jetzt muss ich schnell überlegen ... seit fünf Jahren an der Sonderschule Wiggenhof in einer Basisstufe, habe aber auch noch zwischenzeitlich in anderen Stufen, mit älteren Schülerinnen und Schüler [gearbeitet]. Gestartet habe ich als Klassenhilfe im Wiggenhof, dann habe ich die PH-Ausbildung gemacht und dann in einem Regelkindergarten gearbeitet, zuerst als Klassenlehrerin vier Jahre und dann noch ein Jahr als SHP in der Regelschule. Dort habe ich mit dem Studium zur Heilpädagogin gestartet und dann habe ich in den Wiggenhof gewechselt, genau.

I: Danke

B.C.: Ich bin B.C.. Ich arbeite auch das fünfte Jahr, wie B.K. hier. Ich habe vor langer Zeit das Semi gemacht, bin Primarlehrerin gewesen während langer Zeit, habe dann an die HPS gewechselt, habe dann noch gewechselt in die Früherziehung und jetzt bin ich schon das fünfte Jahr hier.

M.G.: Ich bin seit fast zehn Jahren an dieser Schule und habe vorher an der Regelschule viele Jahre auf der Unter- und der Mittelstufe unterrichtet und jetzt bin ich bereits seit zehn Jahren an der Schule und habe eine Unterstufe[nklasse] und habe auch die HfH gemacht.

I: Gut, Vielen Dank. Ja, dann kommen wir zu ein wenig konkreteren Fragen zum Mittagstisch. Ihr isst ja alle mehr oder weniger häufig mit euren Kindern [am Mittagstisch]. Für wie viele Kinder von eurer Klasse ist das Mittagessen eine Herausforderung? Für sehr viele? Für fast keine? Oder für alle?

M.G.: Bei mir ist es der allergrösste Teil, welcher grosse und zum Teil sehr grosse Probleme am Mittagstisch hat.

B.C.: Bei den Klassen, bei denen ich mithelfe, hat auch ein grosser Teil Probleme.

B.K.: Ich finde auch einen grossen Teil, aber ich würde sagen, bei der Hälfte [der Kinder] ist es noch schwieriger.

I: Mhmm, und was würdet ihr sagen ist die grösste Herausforderung in Bezug auf das Essen mit euren Kindern?

B.C.: Ich finde das Probieren ist schon eine Herausforderung. Bei manchen Kindern ist es Sachen auf dem Teller zu haben, welche man nicht gerne hat und eventuell nicht kennt. Ja, das gehört für mich zu den grossen Herausforderungen.

B.K.: Ja, ich finde auch. Es ist dann eine sehr einseitige Ernährung und es bleibt bei dieser. Das Spektrum zu erweitern und sich auf Neues einzulassen und nicht bei den Dingen zu bleiben die man gerne hat, ist eine mega Herausforderung.

M.G.: Für mich ist es speziell, dass manche Kinder an einem Tag etwas essen und am anderen Tag nicht und dann auch ganz anders auf dieses Lebensmittel reagiert.

I: Und kannst du dir überhaupt nicht vorstellen warum das so ist?

M.G.: Ich habe keine Erklärung und das Kind reagiert heftig und wehrt sich, also ich will das Kind ja nicht zwingen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es auf ganz andere Sachen ankommt. Je nach Grundverfassung der Kinder reagieren sie auch unterschiedlich auf Bestimmtes.

I: Habt ihr das auch schon so erlebt?

B.C.: Ja.

B.K.: Ja, auch schon, aber bei mir war es eher konsequenter: nur etwas gerne mögen, nur etwas essen. Bei mir war es eher konstanter und gleichbleibend. Die Kinder haben total verweigert und wollten überhaupt nicht aufs Neue einsteigen. Das kam bei mir häufiger vor.

I: Okay, gibt es grundsätzliche Lebensmittelgruppen, welche bei euch sehr beliebt sind oder auch einzelne Lebensmittel oder spezielle Konsistenzen/Farben, welche die Kinder sehr gerne haben, respektive überhaupt nicht mögen? Könnt ihr dazu etwas sagen?

M.G.: Pasta, Pizza, Pommes und Chickennuggets kommen sehr gut an. Alles was ein bisschen aus dem «Funleben» kommt, mögen sie oft sehr gerne. Schwierig ist es bei Gemüse oder bei einer neuen [unbekannten] Konsistenz. Manche Kinder haben auch Mühe, wenn man die Sachen vermischt: wenn die Sauce über den anderen Sachen ist. Das ist manchmal auch sehr ungewohnt für sie.

B.C.: Das beobachte ich auch. Das es schwierig ist, wenn sich Lebensmittel berühren. Was sehr gut ankommt ist Brot. Das mögen fast alle. Es ist auch etwas, was ihnen teilweise ein bisschen über die Runden hilft.

B.K.: Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Brot, Nudeln und Pommes gehen auch wirklich bei allen. Ich habe das Gefühl trockenenes und festes...

I: Diese Konsistenz eher?

M.G.: Ja, nicht so breiig.

B.K.: Ja, und nur schon Reis ist schwieriger, da er so klein ist. Ja, zum Beispiel Penne klappt besser, da sie fester und grösser sind oder auch Spaghetti, die sind zwar eher matschig, aber irgendwie trotzdem ein Stück.

B.C.: Ja, Reis ist auch im Mund von der Wahrnehmung her viel komischer als Nudeln.

B.K.: Und auch zum Essen denke ich, ist es schwieriger. Man kann [bei Nudeln] ein Stückchen nehmen und in den Mund nehmen. Für andere [Lebensmittel] braucht man Messer und Gabel.

I: Habt ihr auch bei gewissen Farben schon ein Muster erkannt? Dass gewisse Farben überhaupt nicht gerne gegessen werden oder sehr gerne oder habt ihr nichts Spezielles feststellen können?

B.K.: Ja, schon... grün. Irgendwie ist [die Farbe] grün mit Gemüse verbunden.

B.C.: Hätte ich auch gesagt.

B.K.: Bei [der Farbe] grün ist es bei mir schon vorgekommen. Sonst bei keiner Farbe.

M.G.: Würde mich anschliessen.

B.K.: Nochmals zu der Konsistenz zurück. Was bei mir auch schon war, dass ein Kind gestartet hat nur püriert zu essen. War eigentlich speziell, da man dort mit dem Matschigen begonnen hat und nicht mit dem Festen, was sonst oft [bevorzugt] wird. Nur so als Unterschied. Aber dies könnte auch mit den körperlichen Voraussetzungen zusammengehangen haben. In diesem Fall war der Übergang vom Matschigen zum Festen schwierig. Grundsätzlich bestehen aber meist Schwierigkeiten [in die entgegengesetzte Richtung] von fester zu matschiger Konsistenz.

I: Habt ihr das auch schon erlebt mit den breiigen Konsistenzen?

B.C.: Ja, aber ich habe mir überlegt, ob diese Kinder den Schritt zur festen Nahrung noch nicht geschafft haben.

B.K.: Vom Flüssigen zum Festen?

B.C.: Ja, genau quasi von der Babynahrung zum richtigen Essen. Dann stellen manchmal auch die kleinsten Stücke im Brei drin bereits eine Herausforderung dar.

B.K. & M.G.: Mhmm.

I: Wenn wir gerade über Flüssiges sprechen. Trinken bei euch Kinder mit Autismus eher viel, wenig oder ist kein Muster erkennbar?

M.G.: Die meisten trinken bei mir eher wenig. Wenn [sie trinken], dann eher aus einer Flasche als aus einem Becher oder einem Glas. Ein Kind wiederum trinkt sehr viel. Aber die meisten trinken wirklich sehr wenig.

B.C.: Ich beobachte auch, dass es eher wenig ist.

B.K.: Ja, ich würde auch sagen eher wenig.

M.G.: Ich habe da noch die Vermutung, dass sie [bei uns in der Schule] eher weniger trinken, weil es Wasser ist und sich die Kinder aber eher Süssgetränke gewohnt sind.

I: Könnte natürlich sein.

B.K.: Bei mir brauchen sie die Erinnerung ans Trinken. Der Impuls zum selbstständigen Trinken kommt wenig. [Wenn sie ans Trinken erinnert werden], hatte ich nie das Problem gehabt, dass ein Kind nicht trinken wollte. Es ist wirklich vor allem das daran Denken

I: Okay. Habt ihr grundsätzlich in den letzten Jahren an dieser Schule eine Veränderung beim Essverhalten der Kinder feststellen können. Also nicht beim Einzelnen, sondern grundsätzlich? War es vor fünf Jahren anders als jetzt?

M.G.: Dies hat wahrscheinlich schon mit der Zusammensetzung zu tun. Aber früher konnte ich eher durchsetzen, dass die Kinder von allem ein bisschen probieren. Jetzt im Moment bei diesen Kindern, welche ich jetzt in meiner Klasse habe, ist es nicht möglich, das zu fordern. Das hat vorher immer geklappt, dass sie mindestens etwas probiert haben. Meine [Kinder] müssen [die Mahlzeiten] momentan auf dem Teller akzeptieren.

I: Du schöpft ihnen ein bisschen und sie müssen es einfach so lassen?

M.G.: Den Teller müssen sie mindestens vor sich lassen. Das ist momentan das höchste der Gefühle.

B.C. & I.: Mhhhm.

B.K.: Das war bei mir nicht so. Es ist von Anfang an vorgekommen, dass es teilweise mit dem Probieren nicht geklappt hat. Dies hat sich bei mir nicht verändert. Was ich aber merke, was du bereits angesprochen hast, dass das «Funessen» noch einen grösseren Stellenwert einnimmt. Und dadurch andere Lebensmittel noch weniger gekannt werden, weil das [Funessen] einen immer grösseren Raum einnimmt. Sie kennen Pommes und Chickennuggets oder Nudeln mit Ketchup. Wenn natürlich die anderen Sachen nicht gekannt werden, stehen wir auch schon wieder an einem anderen Punkt. Es ist schwieriger für die Kinder sich auf andere Lebensmittel einzulassen.

B.C.: Und woran denkst du, könnte es liegen, dass das [Funessen] einen grösseren Stellenwert einnimmt? Weisst du, ich frage mich, ob es ist, weil die Kinder dies von Anfang an gegessen haben.

B.K.: Ja, ich glaube schon. Sie kennen es wirklich von zu Hause und weil sich noch mehr um das Fastfoodessen [dreht] und früher frische Lebensmittel vielleicht noch mehr da waren. Vielleicht einfach noch mehr Werbung gemacht wird und noch mehr ...

B.C.: Vielleicht ist es auch eine gewisse Not der Eltern, habe ich mir überlegt. Wenn die Eltern finden, dass das Kind nichts isst, aber sie wissen es isst Pommes und Chickennuggets. Dann gibt es halt noch mehr von diesem [Funfood], weil sie das essen.

B.K.: Und ich denke, es ist natürlich auch immer besser und schneller zugänglich. Früher konnte man nur in St. Gallen [Fastfood] kaufen. Jetzt hat es in Rorschach auch viele [solche] Läden und darum haben sie auch viel mehr von diesem Essen zu Hause.

M.G.: Und auch die Not, der Eltern. Anstatt jeden Mittag ein Drama zu haben, denken sie, «immerhin isst es irgendwas», auch wenn es nur Fastfood ist. Mir hat eine Mutter vor dem ersten Schultag gesagt, dass das Kind Salat und Suppe nicht essen werde. Dass ich es gar nicht erst versuchen soll. Er isst jetzt sehr gerne Suppe. Ich denke, es ist für die Eltern eine gewisse Erleichterung, wenn sie sich darauf verlassen können, dass das Kind Fastfood isst.

B.C.: Und ich glaube schon, dass es sich in den letzten Jahren ein bisschen gesteigert hat, weil wir ein anderes Klientel haben. Mehr Kinder mit Autismus, bei welchen die Schwierigkeit mit dem Essen, ein Teil der Behinderung ausmacht. Darum denke ich schon, dass sich das Essverhalten der Kinder an unserer Schule verändert hat.

M.G.: Ich glaube auch, dass das einen Zusammenhang hat.

I: Ja, und wie du am Anfang gesagt hast; wenn alle Kinder am Tisch nicht wirklich essen, beeinflusst das [diejenigen Kinder die eventuell noch ein wenig Essen würden], auch irgendwie. Wenn nur ein oder zwei Kinder [nicht essen] können sie bei den anderen Peers abschauen, aber wenn alle in diesem Bereich Schwierigkeiten haben, ist es wahrscheinlich doppelt schwierig. Jetzt haben wir sehr viel über die Schwierigkeiten geredet. Aber wie gelingt es euch Kinder an [für sie] unbekannte Lebensmittel anzunähern? Was habt ihr für Ideen oder was habt ihr schon erfolgreich ausprobiert, damit eine langsame Annäherung ans Essen gelingt?

M.G.: Manchmal bin ich vielleicht nicht ganz fair. Ich mische teilweise das eine Lebensmittel unter das andere, wenn sie farblich sehr ähnlich sind. So haben sie schon ein bisschen den Geschmack gehabt und es ist interessant, dass Eltern dann teilweise sagen, dass ihr Kind ein Lebensmittel gegessen hat, welches in der Schule nicht gegessen wird und teilweise auch umgekehrt. Das Kind isst etwas, was es zu Hause bereits gegessen hat, nicht mehr, da es in der Schule anders schmeckt. Vieles geht über die Nase. Wir probieren auch viel übers Selbstherstellen zu machen: schneiden, einfache Sachen kochen. Mit mässigem Erfolg bei mir.

B.C.: Es braucht ja auch lange, bis man so etwas verändern kann. Aber ich glaube schon auch, dass man nur schon durch den Kontakt mit unbekanntem Lebensmittel Veränderungen herstellen kann beim Essen. Ich habe schon Eltern mit einem Esstagebuch begleitet und so geschaut, wo man ansetzen könnte um etwas zu verändern. Ob es die Konsistenz oder eine Lebensmittelgruppe war. Irgendwo findet man sicherlich etwas, wo man einen kleinen Schritt verändern kann. Und die Zuerst-Dann-[Methode] einsetzen: z.B. zuerst probierst du das und dann darfst du die Nudeln essen. In ganz kleinen Schritten Anpassungen machen. Dies ist mir auch schon gelungen, [aber] nicht immer.

B.K.: Für mich ist ein mega wichtiger Faktor, du hast das vorher schon einmal kurz angesprochen; sich und dem Kind sehr viel Zeit zu lassen und somit viel Druck [aus der Situation] herauszunehmen. Das finde ich sehr wichtig. Und wirklich sehr langfristig zu planen. Und dann ist für mich, dass hast du auch bereits angesprochen, wichtig die Lebensmittel auf verschiedene Arten kennenzulernen. Das Zubereiten wurde bereits angesprochen, aber es gehört noch viel mehr dazu. Das Gärtnern kann auch einen Teil sein, sehen wo welche Lebensmittel überhaupt wachsen. Denn auf dem Teller sehen sie ja schon ganz anders aus. Ich hatte auch schon Kinder, die mit den Lebensmitteln sehr viel gespielt haben und sie so ganz anders kennengelernt haben. Rollenspiele mit Erbsen. Über andere Kanäle Sympathien mit den Lebensmitteln erfahren und merken, dass sie auch spannend sein können. Mit dem Ansprechen der unterschiedlichen Kanäle hatte ich schon den grössten Erfolg. Und wie bereits vorher schon erwähnt, sind viele Lebensmittel für viele Kinder unbekannt und es geht erstmals nicht ums Essen, sondern ums [ganzheitliche] kennenlernen.

M.G.: Bei mir hat plötzlich einer beim UK-Gerät begonnen die einzelnen Lebensmittel zu suchen.

B.K.: Er erhielt so auch eine Vorstellung davon.

M.G.: Er spielte auch damit. Auch mit dem Einkaufswägeli.

I: Bei mir war schon ein paar Mal der Fall, wenn ich beim Kochunterricht zu Beginn den Kindern schon mitgeteilt habe, dass sie das Essen nicht essen müssen, eine Annäherung mit dem Essen viel besser gelang. Denn am Anfang wollte das Kind die Lebensmittel nicht berühren. Wir haben ihm [anschliessend] mehrfach versichert, dass die Sachen für den Zvieri für die Erwachsenen sei und er nichts davon essen müsse. So gelang es viel besser. Vorher hatte er alles verweigert. Wir probieren es nun so, langsam und schrittweise.

B.K.: Was ich auch ganz fest merke ist, dass die Sprache von uns Erwachsenen sehr viel ausmacht. Auch die damit verbundenen Anforderungen. Zum Beispiel das Wort Gemüse. Ich versuche dieses Wort zu vermeiden, da es vielfach bereits ein «nein» auslöst. Manchmal würde etwas überhaupt nicht abgewiesen werden, da es nicht mit dem Wort Gemüse assoziiert wird. Aber sobald es hört: «nimm vom Gemüse auch noch ein bisschen!», heisst es «nein». [Wir sollten ein Bewusstsein, wie wir gewisse Lebensmittel anbieten / «verkaufen» [erlangen].]

I: Das ist eine gute Idee.

B.C.: Ich hatte schon ein Kind, welches Brokkoli gegessen hat. Aber wenn man gesagt hat, alle Kinder essen noch Gemüse dann kam sofort die Abwehrhaltung.

M.G.: Darum finde ich auch gut, dass an unserem Brett, an welchem gedrückt werden kann, Brokkoli steht. Es ist wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, [dass einzelne Kinder] auf etwas spezifiziert sind und nicht auf das [Wort] Gemüse als Ganzes.

I: Gut, dann kommen wir noch auf den Bereich der Wahrnehmung zu sprechen. Du hast das ja schon einmal ein bisschen angesprochen. Du auch mit dem Reis. Warum tun sich Kinder mit Autismus mit dem Essen so schwer? Ich habe es natürlich jetzt auch schon ein bisschen angetönt.

B.C.: Ich glaube schon, dass es mit der Wahrnehmung im Mund zu tun hat. Wie sich gewisse Sachen anfühlen und auch wie sie sich beim Schlucken anfühlen. Ich glaube aber auch, dass Kinder mit Autismus sehr schnell Regeln machen und darum finden, ah das ist nicht gefährlich, ich kann das Essen. Alles was darüber hinaus geht, ist gefährlich und darum komme ich lieber nicht in Kontakt damit. Auch das Visuelle [spielt eine grosse Rolle], da hat es etwas Grünes auf meinem Teller «iuuuu».

B.K.: Sich auf neue Sachen einzulassen, sehe ich als eine grosse Schwierigkeit [von Kindern mit Autismus]. Denn Gewohnheiten sind für Kinder mit Autismus sehr wichtig. Es ist immer mal wieder etwas Neues, wenn man sich ausgewogen ernähren möchte und das ist für [Kinder mit Autismus] oftmals auch zu viel. Darum ist ein Aspekt, welchen ich auch sehr wichtig finde und bereits am Anfang erwähnt habe, nicht zu viel zu wollen, sondern in ganz kleinen Schritten weiter zu gehen.

M.G.: Ich glaube auch, dass die Sinnesorgane [dieser Kinder] ein bisschen anders reagieren. Ich habe zwei Kinder die heftig auf Gerüche reagieren. Sie essen beispielsweise kalten Käse, aber sobald er gebacken ist, ist der Duft schon zu stark und zu intensiv. So kann es eventuell auch mit den Konsistenzen sein. Es ist möglich, dass sie eine andere Wahrnehmung im Mund, auf der Zunge oder beim Schlucken haben.

B.C.: Und ich glaube es kommt auch noch ganz stark auf die Umgebung an. Wo ist es? Und auf welchem Teller? Neben wem [sitze ich]? Und mit was für Besteck esse ich? Ich glaube das hat auch einen ganz grossen Einfluss, welchem man sich manchmal nicht bewusst ist.

M.G.: Auch der ganze Betrieb im Saal z.B. die Lautstärke und auch das Wohlbefinden des Kindes allgemein haben einen grossen Einfluss. Wenn ein grosses Durcheinander herrscht oder es auf dem Tisch viele Lebensmittel und viele Pfannen hat, habe ich manchmal das Gefühl, es hält die Kinder ab, die Ruhe zu finden, sich auf etwas einzulassen. [Für die Kinder] ist es dann zu stressig und sie haben zu viele Eindrücke um zu Essen.

I: Mhmm. Und macht ihr mit euren Kindern gewisse Übungen zum Thema Wahrnehmung und Verhalten? Gibt's da etwas was ihr macht um das Essen positiv zu beeinflussen? Also, ihr habt vorher schon viele Sachen gesagt, aber jetzt spezifisch auf die Wahrnehmung oder auf das Verhalten bezogen?

B.K.: Ja, wir haben oft probiert die Wahrnehmung im Gesamten anzuregen. Dem Kind immer wieder Angebote machen, dass es [Dinge] unterschiedlich wahrnehmen kann, dass es immer wieder verschiedene Reize hat und [dadurch] im Körper immer wieder etwas passiert. Die Reize werden aufgenommen und verarbeitet. Das passiert ja mit dem Essen genau auch. Es soll nicht beim Mund oder beim Essen angesetzt werden, sondern an ganz anderen Orten.

B.C.: So mache ich es auch. Weg von diesem intimen Bereich im Mund. Auch mal mit den Füßen etwas spüren oder mit den Händen, wenn das funktioniert. Einfach weg vom Mund, etwas grösser denkend.

M.G.: Ich denke die Kinder, die diese Erfahrungen machen, werden nicht nur dort mutiger, sondern auch beim Essen. Sie trauen sich dann eher sich zu überwinden, wenn sie gute Erfahrungen mit dem Körper gemacht haben.

B.C.: Und ich glaube auch, dass viele Kinder bereits Mühe haben, etwas anzufassen und dadurch auch schon da schlechte Erfahrungen gemacht haben. Man kann sich überlegen, wie man Hilfsmittel wie z.B. Handschuhe oder ein anderes Hilfsmittel um etwas zu halten, verwenden könnte. So können neue Erfahrungen mit Lebensmittel gemacht werden.

I: Mhmm, danke. Dann kommen wir noch zu der Informationsbroschüre. Ich würde gerne eine solche erstellen für Eltern in einfacher Sprache mit einigen Tipps und Tricks, welche sie ausprobieren können und ihnen helfen sollten. Was sollte unbedingt in eine solche Informationsbroschüre rein?

M.G.: Ich denke, was du gesagt hast, dass sie sich nicht selbst unter Druck setzen und meinen es müsste innerhalb von zwei Wochen funktionieren, sondern dass man sich Zeit lässt. Dann sind die Chancen viel grösser, als wenn man Gegendruck auslöst.

B.C.: Das finde ich auch. Und das Veränderungen in ganz kleinen Schritten passieren müssen und dass wir nicht zu viel wollen, denn dann geschieht genau das Gegenteil. Bei einem Kind, welches ich begleitet habe, konnte man ein «Mü» geraffelten Apfel in den Quark tun und dann hat er das gegessen. Alle haben gedacht, wow der isst das. Dann haben alle gedacht, komm wir geben mehr rein. Nachher hat er überhaupt nichts mehr gegessen, weil der Schritt einfach zu schnell gekommen ist. Also ich glaube, dass man sich bewusst sein muss, dass es langsam vorwärts geht und es auch besser ist, nochmals einen Schritt auf derselben Stelle zu machen und erst dann weiterzugehen.

B.K.: Mir hat es immer geholfen meine Vorstellungen [zu durchbrechen]. Wir haben eine Vorstellung im Kopf, dass man ein bisschen Gemüse, ein bisschen Stärke [essen sollte]. Aber das ist ja wie das Endziel, an das sollte man nicht mehr denken, sondern von dem auszugehen, was jetzt ist. Und von dort aus ein bisschen weitermachen. Einfach alles mal loslassen und ganz klein anfangen.

I: Genau, jetzt habt ihr gesagt, recht klein starten, langsam, den Druck rausnehmen... Habt ihr sonst noch etwas, was euch in den Sinn kommt?

B.C.: Wir haben vorher von der Wahrnehmung gesprochen. Dass man mit dem Kind nicht nur mit dem Mund arbeitet, sondern dass man mit dem Kind einen Barfussweg macht, in den Wald klettert geht oder ähnliches. Man sollte mehr an den ganzen Körper denken und nicht nur an den Mund.

I: So ganzheitlich?!

M.G.: Mhmm... und du hast es eigentlich schon gesagt, dass man bei den Lebensmitteln, welche sie gerne haben, etwas daran verändert. Man könnte z.B. etwas aus der gleichen Sparte herausnehmen, z.B. wenn ein Kind gerne Quark hat, könnte man es mit Joghurt probieren oder auch mit Hüttenkäse. So dass man langsam mit ähnlichen Lebensmitteln [das Repertoire] erweitert.

I: Möchtest du noch etwas sagen?

B.K.: Ich wollte vorher, aber jetzt habe ich es vergessen. Ich überlege schnell. Ah genau, es ist ja für Eltern. Was ich auch ganz wichtig finde, dass man nicht mit Strafen arbeitet. Sondern dass man, wie schon erwähnt, Druck rausnimmt. Und bei all den Gedanken und Überlegungen soll nie vergessen werden, dass das Essen stets etwas Positives und Lustvolles bleibt - wenn das gelingt, kann eigentlich gar nichts schief gehen! Nicht, dass das Kind ans Essen denkt es mit etwas Schlimmem verbindet. Das finde ich auch etwas sehr wichtig.

B.C.: Und auch der soziale Aspekt. Das Zusammensein ist sehr wichtig.

B.K.: Ja genau, das Miteinander erleben. Zusammen ein schönes Erlebnis haben.

B.C.: Ja, genau.

I: Mhmm, dass ist es ein schöner Schlusssatz. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Gibt es irgendetwas was noch nicht angesprochen wurde, was ihr findet ist wichtig zum Thema Autismus und Ernährung? Oder ist euch noch etwas in den Sinn gekommen, was ihr ergänzen möchtet?

M.G.: Mir haben schon Mütter gesagt, dass es sie beruhigt, wenn der Kinderarzt sagt, dass mit ihrem Kind alles in Ordnung sei, auch wenn es im Moment nicht alles isst. Auch müssen sich Eltern keine Sorgen machen, dass das Kind zu wenig Vitamine zu sich nimmt und sie können darauf vertrauen, dass es schon besser wird.

B.C.: Und ich glaube in der Begleitung der Eltern muss man sich bewusst sein, dass sie sich schnell viele Sorgen machen bei diesem Thema, da es ja so existentiell ist, dass man isst. Aber wie du sagst, manchmal ist es erstaunlich mit wie wenig man durchs Leben kommt.

Alle: Mhmmm

I: Möchtest du noch etwas sagen?

B.K.: Nein, ist gut.

I: Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt meine Interviewfragen zu beantworten. Ich habe euch noch etwas Kleines zum Essen, dass ihr weiterhin so viel Power mit euren Kindern habt.

10.3 Fragebogen

Fragebogen zum Thema «Autismus und Ernährung»

Im Rahmen meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich schreibe ich meine Masterarbeit zum Thema «Autismus und Ernährung». Als methodisches Mittel habe ich den Weg des Fragebogens gewählt. Mit dessen Auswertung erhoffe ich, Erkenntnisse und Sichtweisen von Eltern mit Kindern mit Autismus auf die Ernährung und den damit verbundenen Familienalltag zu erhalten.

Sie würden mir sehr helfen, wenn Sie die Fragen möglichst genau beantworten könnten. Ihre Antworten und Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Geschlecht Ihres Kindes weiblich männlich divers

Alter Ihres Kindes in Jahren 4 5 6 7 8 9 10

Hat Ihr Kind eine Diagnose im Bereich Autismus?

ja, seit _____ nein

1. Nimmt Ihr Kind an gemeinsamen Essen (am Mittag oder am Abend) mit der Familie teil?

- Ja. Das Kind bleibt während dem Essen auf seinem Stuhl sitzen.
- Ja. Es bleibt teilweise auf seinem Stuhl sitzen.
- Nein. Es nimmt nicht teil und isst zu anderen Zeiten.
- Nein. Wir essen als Familie nicht gemeinsam.

2. Kochen Sie für Ihr Kind ein separates Menu/einzelne Teile eines Menus separat?

- nein, nie
- 1-2x wöchentlich
- 3-4x wöchentlich
- 5-6x wöchentlich
- ja, immer

3. Stellt das Essverhalten Ihres Kindes für Sie als Eltern eine Herausforderung/Belastung dar?

- ja, sehr
- ja
- es ist okay
- nein, überhaupt nicht
- nicht mehr

4. Wie zeigt sich das herausfordernde Essverhalten Ihres Kindes? Können Sie Beispiele nennen?

5. Was isst Ihr Kind am liebsten? Was verweigert es?

Drei Lebensmittel, die mein Kind liebt: _____

Drei Lebensmittel, die mein Kind nicht isst: _____

6. Hat Ihr Kind aufgrund seines Essverhaltens gesundheitliche Probleme?

- nein
- ja, nämlich _____

7. Hat sich die Essenssituation mit Ihrem Kind im letzten Jahr positiv/negativ entwickelt? Wie?

8. Welche Anlaufstellen unterstützten/unterstützen Sie bei dieser herausfordernden Situation in Bezug auf die Ernährung? (mehrfach Antworten möglich)

- keine
- Kinderarzt
- Schule
- Familie
- Freunde
- andere, nämlich _____

9. Welche Tipps und Tricks haben Ihnen bis jetzt am meisten geholfen?

10. Wünschen Sie sich in Bezug auf die Ernährung und Autismus mehr Unterstützung seitens der Schule?

- nein
- ja, nämlich _____

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Fragebogen auszufüllen.

- Ich bin interessiert an der Elternbroschüre, die aus der Arbeit entsteht.

Emailadresse: _____

10.4 Auswertung Fragebogen

Diagramm ‹Diagnose Autismus›

Diagramm ‹Geschlecht und Alter der Kinder mit Autismus›

Diagramm ‹Teilnahme an gemeinsamen Essen›

Frage 1: Nimmt Ihr Kind an gemeinsamen Essen (am Mittag oder am Abend) mit der Familie teil?

Diagramm ‹Seperates Menu›

Frage 2: Kochen Sie für Ihr Kind ein separates Menu/einzelne Teile eines Menus separat?

Diagramm «Belastung der Eltern durch Essverhalten»

Frage 3: Stellt das Essverhalten Ihres Kindes für Sie als Eltern eine Herausforderung/Belastung dar?

Antworten Frage 4

Frage 4: Wie zeigt sich das herausfordernde Essverhalten Ihres Kindes? Können Sie Beispiele nennen?

- Es ist nur manchmal schwierig sie zum Essen zu bringen, wenn sie gestresst ist.
- Eintöniges Essverhalten, muss immer wieder wiederholt werden ansonsten isst sie Sachen welche sie mal gegessen hat nicht mehr. Neues oder überhaupt wird nicht einmal probiert, gekostet.
- isst nur ausgewählte Sachen; Lebensmittel, die stark riechen werden abgelehnt, probiert zuhause nix (Schule schon)
- Wenn sie etwas nicht probieren will, oder nicht gerne hat. Sie steht auf und geht weg von den Tisch.
- Er schmeckt alles und betrachtet es bevor es ins Mund nimmt. Es passiert auch das er vereinzelte Sachen die er mochte nicht mehr isst, oder umgekehrt das er neue Sachen (Mahlzeiten) entdeckt und genießt sie
- Im Alter von 2- ca. 8 Jahren war es manchmal herausfordernd. (nicht probieren wollen, immer das gleiche Essen). Heute: noch wählerisch, aber kompromissbereit.
- Am morgen früher aufstehen, weil er Kartoffeln isst. zbs. In den Ferien als wir am Meer waren mussten wir ständig einen Pommesstand suchen. (Spanien war schwierig)
- Bei Freunden essen (Bitten extraessen kochen)
- Er isst immer die 4 Varianten. Wenn ich ihm etwas neues anbieten möchte oder es ihm einfach in den Mund gebe, dann würgt er so fest, bis er erbricht. Auch seine «Menüs» sind Babynahrung. Es muss alles püriert sein und die Farbe muss Orange sein ansonsten nimmt er es nicht.
- Es isst nicht genügend, isst sehr wenig. Es trinkt viel Milch am Abend und am Tag.
- Er isst nur ein paar verschiedene Gerichte. Neues lehnt er ab
- Sie ist sehr konsequent, in dem, was sie isst (oder auch nicht). Mittlerweile ist Trinken mühsamer. Sie trinkt nur Hahnenwasser, etw. anderes probiert sie gar nicht.
- keine wir versuchen das unser Kind alles probiert und kennen lernt
- Er isst, wenn er Hunger hat. Nimmt selbst Jogurts, Früchte, Brot usw. Versteht jedoch nicht, wenn man z.B. sagt, bitte nicht jetzt (weil es z.B. in xy Minuten Essen gibt). Er isst das, was er gerne hat und schiebt

anderes beiseite (z.B. auch Champignons auf frischen Pizzen).

- Er könnte 2-3 Bratwürste ohne Beilagen essen, jedoch nie einen Cervelat usw. Zum Glück mag er Früchte, Jogurt, Teigwaren, Pizzen, Schinken

- Isst sehr wenig
- keins
- Alle Essen für ihn schwierig und akzeptiert nicht. z.B. Er kann jeden Tag Pizza essen!
- verweigert, isst nicht, will etwas anderes
- KEINE ANTWORT
- Sehr beweglich, beim essen wird I* unterstützt von den Eltern.
- KEINE ANTWORT
- Wie mehr Wir mit im Arbate wie Beser wird Alles und Don der Schule Auch
- Man muss sie immer drandenken bsp. A* hopp esse bitte, sie ist langsam. Und ohne TV oder Tablet geht nicht. Ausser wenn wir bei meiner Schwester essen alle Kinder gemeinsam dann klappt es ohne tablet. 😊
- Er ist meist nicht ruhig und isst nicht immer das was es gibt. Gemüse + Früchte isst er nie nur als Baby hat ers gemacht.
- kann nicht kauen, erbrach / durch ABA kauen gelernt
- Er isst nicht mehr mit uns weil ihm geruch stört da durch ist sehr sensibel
- KEINE ANTWORT
- Schreit, isst nicht mehr
- Auf dem Teller muss alles «getrennt» werden. Früher hatte sie div. Teller vor sich, jetzt haben wir einen Teller mit «Abtrennungen» (Fondueteller)
- KEINE ANTWORT
- - Essen zum Teil vorschneiden, vorbereiten, damit während der Mahlzeit nichts eskaliert, früher verschlucken
- Muss zum trinken regelmässig aufgefordert werden
- gekochtes Essen (Randen) od. weiche Früchte (Kiwi/Beeren / Apfelmus) sind besser + werden besser vertragen
- alles am richtigen Platz → jetzt wird selbständig umsortiert 😊 (Besteck etc.)
- Er sagt mir immer es ist schlecht, er denkt wen essen er kozen.

* Name der Kinder wurde beim Ausfüllen des Fragebogens ausgeschrieben. Aufgrund des Datenschutzes wurden sie für die Arbeit anonymisiert.

Antworten Frage 5

Frage 5: Was isst Ihr Kind am liebsten? Was verweigert es?

Drei Lebensmittel, die mein Kind liebt:

- Nudeln, Pouletschenkel, Spinat-Börek
- Spaghetti, Schokolade, Joghurt
- Nudeln, Pizza, Gnocchi
- Spaghetti-Nudeln, Reis-Risotto, Pfanküchen
- Chicken-Nuggets, Pommes, Curryreis, Lasagne, Spaghetti Bolognaise
- Nudeln, Hotdog, Wassermelone
- Pommes, Bratwurst, Salzkartoffeln
- Laugenbrezel, Hipp-Gläschen, pürierte Butterkekse
- Das ist schwierig, weil er nicht viel isst.
- Pommes, Knäckebrötchen, Wurstwaren, Kekse
- Pommes Frites, Nudeln, Schokoladen-Joghurt
- Teigwaren, Fischstäbchen, Aufschnitt
- Greyerzerkäse, Schokolade, Eis, Joghurt, Teigwaren, Pizzen, Schinken
- Pizza, Pommes Frites, Gehacktes + Hörnli
- Nudeln, Fleisch, Gemüse, Früchte
- Pizza + Pommes + manchmal Pasta.
- Pizza, Poulet, Fisch, Chicken Nuggets, Spaghetti
- Pasta, Brot, Früchte, Fisch, Käse
- Lasagne Kartoffeln Pizza, Gerichte aus Nordmazedonien
- Brot, Kartoffeln, Fleisch
- Pizza, Nudeln, Früchte
- Pizza, Makaroni, Pouletschnitzel, Pita, Omlett
- Fleischiges, Bohnensuppe, Spaghetti / Pizza
- Pasta, Lasagne, Fischreis, Morgenessen scharf
- Er isst nur paar bestimmte Sachen Rovioli, tost brot, Wienerli nur eine Sorte nutela-Brot
- Teigwaren, Fleischsuppe, Bohnensuppe
- Schokolade Nudeln, Wienerli, Pizza
- Pasta, Pommes, Süßigkeiten
- Spagetti
- Glacce, Gummibärli, Süßes in allen Formen, Eier, Pastetli
- Nudeln, Pommes, Pizza

Drei Lebensmittel, die mein Kind nicht isst:

- Kartoffeln, Tomaten
- Salat
- Hackfleisch, Gemüse, Salat
- Salat hat sie noch nie probiert sie stosse den Salatteller immer weg.
- Salat, die meisten Gemüsesorten, cremige Suppen aber nicht alle, Kartoffelstock, Rösti, Käse
- Bananen, Käsesaucen, Pilze
- Äpfel, Aufschnitt, Käse
- Früchte, Fleisch, Teigwaren z.B. Nudeln
- Alles was gesund ist isst es nicht gerne.
- Alles andere ausser → Pommes, Knäckebrot, Wurstwaren, Kekse
- Früchte, Reis, Kartoffelstock
- Gemüse
- Emmentalerkäse, Leber, Fisch
- Brokkoli, Spinat, Blumenkohl
- Fisch, Zwiebel
- Ich kann sagen überall nicht isst.
- Reis, Früchte, Salat
- Nüsse, broccoli
- Reis, Hörnli, Suppe
- Bananen, Brokkoli
- Keine Antwort
- Reis, Gemüse, Kartoffeln
- Gemüse / Früchte, Kartoffeln, Saucen
- Spinat gehackt, kleine Stücke
- Wirklich nur bestimmte Sorte geschmack muss immer gleich sein sonst isst er nicht
- Keine Antwort
- Keine Antwort
- Pudding, Pilze, Spinat püriert
- Salat
- Gemischtes z.t. Kräuter über dem Essen getrennt geht praktisch alles
Gurken: Erlebnis mit verschlucken
- Kartoffel, Albanische essen, Alle mit sose er essen nicht

Diagramm ‹Gesundheitliche Probleme aufgrund des Essverhaltens›

Frage 6: Hat Ihr Kind aufgrund seines Essverhaltens gesundheitliche Probleme?

Antworten Frage 7

Frage 7: Hat sich die Essensituation mit Ihrem Kind im letzten Jahr positiv/negativ entwickelt? Wie?

- Sie probiert neues aus und bleibt während dem Essen sitzen.
- Regelmässiges wiederholen (wöchentlich) der Lebensmittel welche sie isst, ansonsten wird es nicht mehr gegessen. Auffällig ist, dass sie viele gelbe (oder helle) Lebensmittel isst.
- gleichbleibend
- Positiv ja
- M. hat keine mehr angst von verschiedenes Essen. Sie schaut die Essen im Teller und probiert, sie isst jetzt vieles mehr als vorher.
- Zum Teil positiv, aber es kippt manchmal auch wieder ins negative. Seit er aber 3 mal am Mittag im Wiggenhof eine Mahlzeit einnimmt sind es immer mehr Sachen (grössere Auswahl) das er eher mal isst.
- positiv. Durch das Mittagessen in der Schule mit gleichaltrigen Kindern. Mit viel Geduld, und ständigem Anbieten von neuen Gerichten /Lebensmitteln.
- Seit er im Kindergarten isst probiert er mehr. Er isst jetzt noch Reis + Bohnen was er vorhin nicht gegessen hat.
- Bis auf das er vor circa 2 Wochen Pommes zum ersten Mal probiert hat ist es eigentlich gleich bleibend
- Ist immer noch gleich geblieben.
- mehr oder weniger immer gleich
- eher positiv, sie isst jetzt Trauben 😊
- Es ist gleich geblieben
- Tendenziell positiver
- probiert viel mehr als früher
- Es ist immer positiv gewesen
- Bis jetzt kein positiv entwickelt.
- letztes Jahr hat sie mehr gegessen, dieses Jahr weniger, dass sie gerne hat

- positive, er versucht andere Lebensmittel ausprobieren
- Es hat sich sehr positiv verändert, durch Kommunikation hilfe von Heilpädagogische Früherziehung.
- Hat seit zwei Jahren mehr Hunger, möchte oft essen
- Er macht immer wie mehr Mit.
- Ja A. ist selbstständiger trotzdem ist ihre motivation das sie isst mit Ipad oder TV 😞 leider.
- Positiv, Da er in der Schule lehrt es Sachen auszuprobieren, wo ihm nicht jedes mal passt.
- Ja er isst selbstständiger mit Löffel
- Immer gleich
- Positiv
- Ein Bisschen positiv
- gleich
- Positiv isst mehr Gemüse
- selber schneiden wollen (Confi Brot) → mit viel Motivation, Animation
- Er esset mehr als vor 2 Jahre

Diagramm «Unterstützende Anlaufstellen»

Frage 8: Welche Anlaufstellen unterstützten/unterstützen Sie bei dieser herausfordernden Situation in Bezug auf die Ernährung? (mehrfach Antworten möglich)

Antworten Frage 9

Frage 9: Welche Tipps und Tricks haben Ihnen bis jetzt am meisten geholfen?

- Immer dran bleiben.
- Wiederholung
- Druck herausnehmen, kleine Portionen anbieten
- Beim M. hilft sehr viel sprechen. Ich spreche sehr viel positives über Essen, gesund, viel Vitamine so kannst du gross wachsen und so weiter. Das funktioniert sehr gut.
- Bei meinem Kind gibt es keine Tipps und Tricks, wenn er hunger hat sitzt er und isst mit uns das was er mag, wenn es nicht so isst da hilft nichts. Am besten abwarten bis er hunger hat, dann kommt er auf uns zu oder er geht zum Kühlschrank und zeigt was er möchte.
- Fertige Gerichte getrennt auf den Tisch stellen, und das Kind separat schöpfen lassen. (Topf Nudeln, Topf Sauce, Topf Gemüse) Nicht den fertigen vollen Teller hinstellen.
- Abwarten, immer wieder anbieten hat bei ihm nichts geholfen aber einfach hinstellen, dann sagt er A. will auch.
- Die Lehrperson M.E. ein Apfel in den Quark raffeln. Wenn er das Essen weigert, singe ich oder gebe ihm ein Buch zu beschäftigung.
- Ich habe vieles ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Es trinkt viel Milch und dadurch isst er nicht viel.
- KEINE ANTWORT
- nichts erzwingen; Geduld haben
- keine was wir gegessen haben, haben wir unseren Kind auch gegeben
- Geduld, ein autistisches Kind nie zum Essen zwingen, versuchen mit Essen, das er grundsätzlich mag, ihn länger am Tisch zu halten.
- KEINE ANTWORT
- KEINE ANTWORT
- Bis jetzt haben wir nicht eine Lösung gefunden.
- KEINE ANTWORT
- Lebensmittel ausprobieren
- Geben und nehmen, ist gemeint. I. du gibst mir was aber dann musst du beim essen teilnehmen 😊
- KEINE ANTWORT
- Mit ihm zu sprechen und zeigen was es ist und Erklärt das es fein ist.
- Ich motiviere sie zum Essen in dem ich ihr zum bsp. Wenn du Essen tust dann gehn wir auf den Spielplatz oder gehn wir mit dem Auto einkaufen 😊
- Ist schwierig da Autisten sehr empfindlich und intensiv beim Geruch/Geschmack sind.
- Kauen lernen, 1x eingeben dann selber
- Keine er kann ganz klar sagen Nein oder Ja
- KEINE ANTWORT
- Vorbilder Kinder, spielerisch
- auf das Kind eingehen, nicht zu viel auf einmal ändern wollen
- keine
- Bruder sitzt vis-à-vis → wenn er dann ich auch
Apfel gemeinsam Essen → wenn ich, dann sie auch
Meines Erachtens hilft bei ASS am meisten, wenn man als Bezugsperson (Eltern, Lehrer etc.) immer wieder übt (Motorik, Essverhalten, Selbstständigkeit etc.) eine grosse Herausforderung
- Zeitmanagement
- mehrere Kinder

Diagramm «Wunsch nach Unterstützung seitens der Schule»

Frage 10: Wünschen Sie sich in Bezug auf die Ernährung und Autismus mehr Unterstützung seitens der Schule?

10.5 Diplom Fourchette verte

Das Label der ausgewogenen Ernährung
Le label de l'alimentation équilibrée
Il marchio dell'alimentazione equilibrata

Bestätigung

Wir bestätigen hiermit, dass

Nina Spohn

an unserer Weiterbildungsveranstaltung vom
31. August 2022
in St.Gallen teilgenommen hat

«In guter Stimmung gemeinsam Essen»

Inhalt des interaktiven Referats:

- Reflexion von Haltungen und Werten beim Essen mit Kindern
- Einflussfaktoren auf die Prägung des Essverhaltens
- Erwachsene als Vorbilder
- Beziehungsstile beim Essen
- Regeln und Rituale
- Literatur und online Hilfestellungen zum Thema

St.Gallen, 31. August 2022

Amt für Gesundheitsvorsorge / ZEPRA

Isabelle Graber
Fachstelle Bewegung und Ernährung
Projektleiterin «Fourchette verte – Ama terra»

Schulärztlicher Dienst Stadt St. Gallen

Roger Stieger
Fachbereich Ernährung und Bewegung
Ernährungsberater SVDE

«Fourchette Verte – Ama terra»

10.6 Bilderbücher zum Thema Ernährung

Igor Igel mag das nicht - Andrea Reitmeyer

Nein! Tomaten ess ich nicht! - Lauren Child

Nein, das ess ich nicht! oder doch? - Marie Hübner

Erbsenalarm - Maria Jönsson

Was mir mein Bauch erzählt - Julia M. Nagy

Leo Lausemus will nicht essen - Marco Campanella

Bert, der Gemüsekobold - Julia Volmert

10.7 Informationsbroschüre

Entspannt essen statt täglich stressen!

Essen als Herausforderung -
Strategien zu einem stressfreien
Umgang

Informationsbroschüre
für Eltern von Kindern
mit herausforderndem Essverhalten

Liebe Mama, lieber Papa

Für mich ist es schwierig, gewisse Lebensmittel zu essen, weil...

- ... einige Konsistenzen und Geschmacksrichtungen von Lebensmitteln sich für mich im Mund nicht gut anfühlen.
- ... bestimmte Farben, vor allem grün, mich an Gemüse erinnert, was ich eher nicht mag.
- ... es für mich eine Herausforderung ist, mich auf unbekannte Lebensmittel einzulassen.

Folgende Lebensmittel sind bei Kindern, welche ähnlich wie ich sind, sehr beliebt:

- Teigwaren
- Fleisch- und Wurstwaren
- Pizza
- Pommes Frites
- Brot
- Äpfel

Vielleicht schmeckt auch mir eines dieser Lebensmittel.

Mit folgenden Tipps und Tricks könnt ihr mir helfen, meine Essensvorlieben zu erweitern und mich zudem im Umgang mit dem Essen unterstützen:

Langsame Annäherung an unbekannte Lebensmittel

Ich muss nicht sofort von den neuen Lebensmittel probieren. Auch das Sprechen darüber, das Anfassen oder nur das auf dem Teller Akzeptieren ist bereits eine erste Annäherung.

Kleine Portionen auf den Teller geben

Zu viel Essen auf dem Teller kann mich überfordern. Viel besser ist es, wenig anzurichten, dafür zweimal. Bitte auch etwas Abstand zwischen den einzelnen Lebensmitteln lassen.

Annäherung in kleinen Schritten

Überfordere mich bitte nicht mit zu grossen Schritten: Lass mich doch einmal Salzstängeli anstatt Salzbrezeli probieren.

Miteinbeziehen in die Zubereitung und das Kochen von Lebensmitteln

Ich lerne beim Kochen und Zubereiten einen neuen Zugang zu den Lebensmittel kennen. Selbstgekochtes esse ich meist lieber.

Ganzheitliche Wahrnehmung

Lass mich bitte Lebensmittel anfassen und damit experimentieren. Dies ist eine erste Annäherung: z.B. mag ich Rollenspiele mit Erbsen

Regel

Ess- und Tischregeln aufstellen

Altersgerechte Regeln für die Essensumgebung aufstellen. Dies hilft mir und gibt mir Struktur: z.B. das Essen auf dem Teller behalten, so lange auf dem Stuhl sitzen bleiben bis der Wecker läutet,...

Lieblingessen oder Lieblingsnahrungsmittel als «Türöffner» nutzen

Versuche neue Lebensmittel in Verbindung mit Lebensmitteln, welche ich gerne esse, zu kombinieren.

Essen mit der ganzen Familie

Ich esse sehr gerne zusammen mit der ganzen Familie am Tisch.

Bilderbücher anschauen

Es gibt viele tolle Bilderbücher zum Thema Ernährung, wie z.B.:

- «Igor Igel mag das nicht»
- «Nein! Tomaten ess ich nicht!»

Menuplan erstellen

Dies hilft mir, mich auf die Mahlzeiten vorzubereiten. Er gibt mir Sicherheit.

Ohne Druck und Zwang

Bitte zwingt mich nie, ein Lebensmittel zu probieren. Das Essen sollte grundsätzlich ein Vergnügen sein.

Vielen Dank, dass ihr mich auf meinem Weg unterstützt!

Für weitere und detaillierte Informationen zum Thema Ernährung und Autismus scannen Sie bitte den folgenden QR-Code:

Mit METACOM Symbolen

Entspannt essen

statt täglich stressen!

Essen als Herausforderung -
Strategien zu einem stressfreien
Umgang

Informationsbroschüre

für Eltern von Kindern

mit herausforderndem Essverhalten

Liebe Mama, lieber Papa

Für mich ist es schwierig, gewisse Lebensmittel zu essen, weil...

- ... einige Konsistenzen und Geschmacksrichtungen von Lebensmitteln sich für mich im Mund nicht gut anfühlen.
- ... bestimmte Farben, vor allem grün, mich an Gemüse erinnert, was ich eher nicht mag.
- ... es für mich eine Herausforderung ist, mich auf unbekannte Lebensmittel einzulassen.

Folgende Lebensmittel sind bei Kindern, welche ähnlich wie ich sind, sehr beliebt:

- Teigwaren
- Fleisch- und Wurstwaren
- Pizza
- Pommes Frites
- Brot
- Apfel

Vielleicht schmeckt auch mir eines dieser Lebensmittel.

Mit folgenden Tipps und Tricks könnt ihr mir helfen, meine Essensvorlieben zu erweitern und mich zudem im Umgang mit dem Essen unterstützen:

Langsame Annäherung an unbekannte Lebensmittel

Ich muss nicht sofort von den neuen Lebensmittel probieren. Auch das Sprechen darüber, das Anfassen oder nur das auf dem Teller Akzeptieren ist bereits eine erste Annäherung.

Kleine Portionen auf den Teller geben

Zu viel Essen auf dem Teller kann mich überfordern. Viel besser ist es, wenig anzurichten, dafür zweimal. Bitte auch etwas Abstand zwischen den einzelnen Lebensmitteln lassen.

Annäherung in kleinen Schritten

Überfordere mich bitte nicht mit zu grossen Schritten: Lass mich doch einmal Salzstängeli anstatt Salzbrezeli probieren.

Miteinbeziehen in die Zubereitung und das Kochen von Lebensmitteln

Ich lerne beim Kochen und Zubereiten einen neuen Zugang zu den Lebensmittel kennen. Selbstgekochtes esse ich meist lieber.

Ganzheitliche Wahrnehmung

Lass mich bitte Lebensmittel anfassen und damit experimentieren. Dies ist eine erste Annäherung: z.B. mag ich Rollenspiele mit Erbsen

Ess- und Tischregeln aufstellen

Altersgerechte Regeln für die Essumgebung aufstellen. Dies hilft mir und gibt mir Struktur: z.B. das Essen auf dem Teller behalten, so lange auf dem Stuhl sitzen bleiben bis der Wecker läutet,...

Lieblingsessen oder Lieblingsnahrungsmittel als «Türöffner» nutzen

Versuche neue Lebensmittel in Verbindung mit Lebensmitteln, welche ich gerne esse, zu kombinieren.

Essen mit der ganzen Familie

Ich esse sehr gerne zusammen mit der ganzen Familie am Tisch.

Bilderbücher anschauen

Es gibt viele tolle Bilderbücher zum Thema Ernährung, wie z.B.:

- «Igor Igel mag das nicht»

- «Nein! Tomaten ess ich nicht!»

Menuplan erstellen

Dies hilft mir, mich auf die Mahlzeiten vorzubereiten. Er gibt mir Sicherheit.

Ohne Druck und Zwang

Bitte zwingt mich nie, ein Lebensmittel zu probieren. Das Essen sollte grundsätzlich ein Vergnügen sein.

Vielen Dank, dass ihr mich auf meinem Weg unterstützt!

Für weitere und detaillierte Informationen zum Thema Ernährung und Autismus scannen Sie bitte den folgenden QR-Code:

